

Hochschule Bremerhaven

Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades

“Bachelor of Arts”

Studiengang: Gründung, Innovation, Führung

Determinanten des Erfolgs von Sharing-Economy-Plattformen

Eingereicht von:	Jeff Ho (38348)
E-Mail-Adresse:	jho@studenten.hs-bremerhaven.de
Erstprüfer:	Prof. Dr. Steffen Großmann
E-Mail-Adresse:	sgrossmann@hs-bremerhaven.de
Zweitprüfer:	Ann-Cathrin Schäfer
E-Mail-Adresse:	ascheider@hs-bremerhaven.de
Fachbereich:	Fachbereich II
Abgabedatum:	25.03.2025

Kurzzusammenfassung

Die Sharing Economy hat sich zu einem dynamischen Wirtschaftszweig entwickelt, in dem digitale Plattformen den temporären Zugang zu Ressourcen ermöglichen. Erfolgsbeispiele wie Airbnb und Uber zeigen das Potenzial solcher Geschäftsmodelle - gleichzeitig scheitern viele Plattformen bereits in der frühen Phase. Ziel dieser Arbeit ist es, zentrale Erfolgsdeterminanten von Sharing-Plattformen systematisch zu analysieren und daraus praxisnahe Handlungsempfehlungen abzuleiten. Die leitende Forschungsfrage lautet: Welche zentralen Faktoren bestimmen den Erfolg bzw. Misserfolg von Plattformen der Sharing Economy?

Zur Beantwortung wurde ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt: eine vergleichende Fallstudienanalyse der eingestellten deutschen Plattform LeihDirWas und der bis heute erfolgreichen niederländischen Plattform Peerby. Durch ein Interview, Literaturrecherche und Marktanalysen wurden Erfolgsfaktoren wie kritische Masse, Vertrauen, Wertangebot, Community, Benutzerfreundlichkeit und Geschäftsmodellanpassung untersucht.

Die Ergebnisse zeigen, dass nachhaltiger Erfolg nur im Zusammenspiel mehrerer Faktoren möglich ist. Peerby konnte durch ein lokales, anfragebasiertes Modell früh Netzwerkeffekte aktivieren, Vertrauen durch soziale Nähe stärken, flexibel monetarisieren und profitierte von einem förderlichen politischen und kulturellen Umfeld. LeihDirWas hingegen blieb in einem zu breiten Ansatz verhaftet, verpasste technologische Entwicklungen, konnte keine Community etablieren und agierte in einem zurückhaltenden deutschen Marktumfeld ohne politische Rückendeckung.

Die Arbeit liefert konkrete Implikationen für Gründende, Investoren und politische Entscheidungsträger - u. a. zur Wichtigkeit lokal fokussierter Startstrategien, klarer Nutzenversprechen und nutzerzentrierter Technologie. Sie zeigt zudem, wie Management, Marktumfeld und kulturelle Passung den langfristigen Erfolg von Sharing-Plattformen entscheidend prägen.

Abstract

The sharing economy has emerged as a dynamic and transformative sector, enabling temporary access to underutilized resources through digital platforms. While companies like Airbnb and Uber have demonstrated the disruptive potential of such models, many platforms fail to scale or sustain operations. This thesis investigates the key determinants of success and failure in the context of sharing economy platforms. The central research question is: Which factors determine the success or failure of sharing economy platforms?

Using a mixed-methods approach, the study conducts a comparative case analysis of two platforms: LeihDirWas, a German platform that ceased operations, and Peerby, a Dutch platform that remains active. By integrating expert interviews, literature review, and market analysis, the study identifies and examines success factors such as critical mass, trust, value proposition, community building, usability, and business model adaptability.

The findings reveal that long-term success results from the interplay of multiple strategic and contextual elements. Peerby succeeded by leveraging local, request-driven models, enhancing trust through community proximity, applying flexible monetization strategies, and benefitting from a supportive policy and cultural environment. In contrast, LeihDirWas struggled due to a broad positioning, lack of technological evolution, weak community engagement, and a risk-averse German market with limited institutional support.

This thesis provides actionable insights for founders, investors, and policymakers-highlighting the importance of localized growth strategies, clear user value, and adaptive platform design. Ultimately, it underscores how management decisions, market readiness, and cultural alignment critically influence the viability of sharing economy ventures.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	5
Abkürzungsverzeichnis.....	5
1. Einleitung.....	6
1.1 Problemstellung und Hintergrund.....	6
1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage.....	7
1.3 Relevanz des Themas.....	7
1.4 Aufbau der Arbeit.....	8
2. Methodik.....	9
2.1 Forschungsdesign und Vorgehensweise.....	10
2.2 Datenerhebung.....	10
2.3 Datenanalyse und Auswertung.....	12
3. Theoretischer Rahmen.....	13
3.1 Grundlagen der Sharing Economy.....	13
3.2 Plattformökonomie und Geschäftsmodelle.....	15
4. Erfolgsfaktoren.....	18
4.1 Kritische Masse und Netzwerkeffekte.....	18
4.2 Wertangebot und Preisgestaltung.....	18
4.3 Vertrauen und Sicherheit.....	19
4.4 Benutzerfreundlichkeit und Technologie.....	20
4.5 Community-Bildung und Netzwerkkultur.....	20
4.6 Management und Flexibilität des Geschäftsmodells.....	21
4.7 Marktumfeld und Regulierung.....	21
5. Fallstudienanalyse.....	23
5.1 Fallstudie LeihDirWas.....	23
5.2 Fallstudie Peerby.....	29
6. Diskussion.....	36
5.1 Vergleich der Fallstudien.....	36
6.2 Vergleich mit bestehender Forschung.....	40
6.3 Kritische Reflexion und Limitationen.....	42
7. Fazit und Ausblick.....	47
7.1 Ergebnisse & Handlungsempfehlungen.....	47
7.2 Ausblick und zukünftige Forschungsfragen.....	50
8. Literaturverzeichnis.....	53
9. Anhang.....	60
A Ansprache von Interviewpartnern.....	60
B Interviewleitfaden.....	60
C Einverständniserklärung.....	62
D Transkription.....	62
Eidesstattliche Erklärung.....	74

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Peerby, Profil-Informationen.....	34
Abbildung 2: Informieren von Nachbarn.....	34

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Erklärung
bzw.	beziehungsweise
ggf.	gegebenenfalls
o.ä.	oder ähnliches
P2P	Peer-to-Peer
z.B.	zum Beispiel

1. Einleitung

1.1 Problemstellung und Hintergrund

Die Sharing Economy (auch „*Ökonomie des Teilens*“ genannt) hat sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Trend entwickelt. Internationale Erfolgsbeispiele wie Airbnb oder Uber zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in plattformbasierten Geschäftsmodellen steckt. So hat Airbnb als Vermittlungsplattform für Privatunterkünfte bereits über 10 Millionen Übernachtungen vermittelt. Und etablierte Unternehmen reagieren: Der Autovermieter Avis übernahm etwa den Carsharing-Anbieter Zipcar für eine Summe von über einer halben Milliarde US-Dollar (Hoffmann, 2013). Prognosen gehen davon aus, dass dieses Marktsegment weiterhin rasant wachsen wird - eine Studie von PwC schätzt, dass der weltweite Umsatz der Sharing Economy von rund 15 Mrd. US-Dollar im Jahr 2015 auf 335 Mrd. US-Dollar bis 2025 steigen könnte. (PwC, 2014, S. 14) Dieser Boom wird durch technologische Fortschritte (etwa Apps, digitale Plattformen) und gesellschaftliche Trends (z.B. Nachhaltigkeitsbewusstsein, Access over Ownership-Mentalität) begünstigt.

Trotz dieser Erfolgsgeschichten ist die Landschaft der Unternehmen der Sharing Economy von starkem Wettbewerb und auch von Rückschlägen geprägt. Wöchentlich entstehen neue Plattformen, doch nur die wenigsten etablieren sich dauerhaft am Markt. Viele Dienste verschwinden nach kurzer Zeit wieder, weil sie nicht genügend Nutzer gewinnen oder andere Schwierigkeiten erfahren. Ein Beispiel ist die deutsche Leih-Plattform LeihDirWas, die 2010 mit hohen Erwartungen gestartet wurde. Nach anfänglicher Euphorie stagnierte jedoch das Nutzerwachstum - trotz über 80.000 eingestellter Artikel fand sich zu wenig Nachfrage (Hoffmann, 2013). Ähnlich erging es anderen Projekten der Sharing Economy, die ihren Dienst wieder einstellen mussten.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es, Erfolgsdeterminanten von Sharing-Economy-Plattformen systematisch zu identifizieren und zu analysieren. Im Mittelpunkt steht die Hauptforschungsfrage:

Forschungsfrage: Welche zentralen Faktoren bestimmen den Erfolg bzw. Misserfolg von Plattformen der Sharing Economy?

Zur Beantwortung dieser Frage sollen zunächst theoretische Grundlagen und bekannte Erfolgsfaktoren aus der Literatur aufgearbeitet werden. Darauf aufbauend erfolgt eine empirische Untersuchung anhand zweier Fallstudien: der eingestellten Plattform LeihDirWas und der erfolgreichen Plattform Peerby. Durch den Vergleich eines Misserfolgs- und eines Erfolgsbeispiels sollen die theoretisch ermittelten Faktoren validiert und praxisnahe Erkenntnisse gewonnen werden. Konkret sollen untergeordnete Fragen untersucht werden, etwa: Welche Rolle spielen Netzwerkeffekte und kritische Masse? Wie wichtig sind Vertrauensmechanismen und Community-Bildung? Inwiefern beeinflussen Geschäftsmodell, Marktumfeld oder regulatorische Rahmenbedingungen den Erfolg?

Die Arbeit verfolgt damit sowohl einen deskriptiven Ansatz - indem sie dokumentiert, welche Faktoren im konkreten Fall auftraten - als auch einen analytischen Ansatz, der die Wirkungszusammenhänge dieser Faktoren aufzeigt. Letztlich wird ein Modell der wichtigsten Erfolgsdeterminanten für Sharing-Plattformen vorgeschlagen.

1.3 Relevanz des Themas

Das Thema ist sowohl wissenschaftlich als auch praktisch von hoher Relevanz. Wissenschaftlich leistet die Arbeit einen Beitrag zum Verständnis der noch jungen Sharing Economy und ihrer Geschäftsmodell-Dynamiken. Während Erfolgsfälle wie Airbnb und Uber bereits vielfach untersucht wurden, besteht insbesondere im Bereich der Failure Analysis eine Lücke: Studien zeigen, dass häufig versucht wird, erfolgreiche Strategien zu imitieren, jedoch die Lehren aus eingestellten Unternehmen wenig beachtet werden (Täuscher & Kietzmann, 2017). Die Aufarbeitung von Misserfolgswissen liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, welche Fallen es zu vermeiden gilt und welche Faktoren wirklich kritisch sind. Darüber hinaus trägt die Arbeit zum Verständnis der Plattformökonomie sowie digitalen Zwei-Seiten-Märkten bei - einem Feld, das in der betriebswirtschaftlichen Forschung zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Praktisch profitieren Gründende und Unternehmen von den Ergebnissen, da konkrete Handlungsempfehlungen für die Entwicklung und das Management von Sharing-Plattformen abgeleitet werden. Wenn bekannt ist, welche Faktoren zum Erfolg führen können - seien es technische Aspekte, wie eine benutzerfreundliche App, wirtschaftliche Aspekte, wie eine kluge Preissetzung oder weiche Faktoren - können neue Plattformvorhaben gezielt darauf ausgerichtet werden. Unter weichen Faktoren werden in der betriebswirtschaftlichen Forschung immaterielle, häufig psychologisch oder sozial geprägte Einflussgrößen verstanden, die maßgeblich das Nutzerverhalten und die Bindung an eine Plattform beeinflussen (Bruhn, 2016). Angesichts begrenzter Ressourcen bei Start-ups ist es entscheidend, die richtigen Prioritäten zu setzen. Gleichzeitig ermöglicht die Identifikation von Erfolgsdeterminanten auch Investoren und politischen Entscheidungsträgern, Einschätzungen zur Tragfähigkeit neuer Plattform-Ideen vorzunehmen. Nicht zuletzt hat die Sharing Economy auch gesellschaftliche Relevanz: Sie verspricht eine nachhaltigere Ressourcennutzung durch Teilen statt Besitzen, birgt aber auch Risiken, z.B. prekäre Arbeitsverhältnisse im Gig-Bereich (Vermittlung von Dienstleistungen wie Fahrdiensten oder Handwerksjobs). Ein besseres Verständnis ihrer Erfolgsfaktoren hilft, das Phänomen kritisch einzuordnen und Ansätze zu fördern, die sozial und ökologisch wünschenswerte Outcomes begünstigen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert. Nach dieser Einleitung folgt in Kapitel 2 die Methodik der Untersuchung. Es wird das Forschungsdesign als explorative Mehrmethoden-Fallstudie dargelegt, die Vorgehensweise erläutert und die Methoden der Datengewinnung beschrieben. Hierzu zählen die systematische Literaturrecherche (Desk Research), ein qualitativ leitfadengestütztes Interview mit einem Experten der Fallstudien, sowie eine Markt- und Regulierungsanalyse für das Umfeld der betrachteten Plattformen. Die Kombination dieser Methoden (Mixed-Methods-Ansatz) soll eine Zusammenführung der Ergebnisse ermöglichen, um ein robustes Bild der Erfolgsfaktoren zu erhalten.

Kapitel 3 beschreibt den theoretischen Rahmen. Darin werden zunächst die Grundlagen der Sharing Economy erläutert - Begriffsdefinitionen, Entstehung und Merkmale dieses Konzepts - sowie die Einordnung in verwandte Konzepte wie Plattformökonomie oder Collaborative Consumption. Anschließend wird auf die Plattformökonomie und Geschäftsmodelle eingegangen: Wie funktionieren digitale Plattformen, was zeichnet zwei- oder mehrseitige Märkte aus, und welche Geschäftsmodell-Ansätze sind in der

Sharing Economy üblich? Daran anknüpfend werden bekannte Erfolgsfaktoren von Plattformen aus der Literatur vorgestellt. Dieses Kapitel liefert den theoretischen Bezugsrahmen und Hypothesen für die spätere Analyse.

Kapitel 4 bündelt zentrale Erfolgsfaktoren von Sharing-Economy-Plattformen, die in der Fachliteratur herausgearbeitet wurden, und stellt sie systematisch dar. Es dient als analytischer Leitfaden für die spätere Fallstudienanalyse. Diese Kategorien bilden das Fundament für die Bewertung der beiden untersuchten Plattformen im folgenden Kapitel.

In Kapitel 5 erfolgt die Fallstudienanalyse. Es werden zwei Plattformen untersucht und gegenübergestellt: LeihDirWas, eine inzwischen eingestellte deutsche P2P-Verleihplattform für Gegenstände des Alltags, und Peerby, eine niederländische Nachbarschafts-Leihplattform, die als erfolgreiches Beispiel gilt. Für jede Fallstudie werden zunächst Hintergrund, Geschäftsmodell und Entwicklung beschrieben. Anschließend werden die Faktoren herausgearbeitet, die zum wirtschaftlichen Scheitern bzw. zum Erfolg beitragen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich der beiden Fälle, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten - z.B. hinsichtlich Nutzerakquise, Vertrauen, Finanzierungsstrategie oder äußerer Umstände.

Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse. Hier werden die aus den Fallstudien gewonnenen Erkenntnisse zusammengeführt und den eingangs theoretisch hergeleiteten Erfolgsfaktoren gegenübergestellt. Es wird diskutiert, inwieweit die Fälle die in der Literatur bekannten Erfolgsfaktoren bestätigen oder ggf. neue Aspekte aufzeigen. Zudem werden die Ergebnisse kritisch reflektiert: Was sind die Limitationen der Untersuchung (z.B. bezüglich Datenbasis, Generalisierbarkeit) und welche Einflussfaktoren bleiben ggf. unbeantwortet?

Kapitel 7 bildet das Fazit und den Ausblick. Die zentralen Ergebnisse werden zusammengefasst und es werden Schlussfolgerungen formuliert, die die Forschungsfrage beantworten. Daraus abgeleitet werden Empfehlungen ausgesprochen - etwa bewährte Verfahren für Gründende und Unternehmen, die eine Sharing-Plattform aufbauen wollen, oder Hinweise, worauf Investoren/Politik achten sollten. Abschließend werden offene Fragen und Ansatzpunkte für zukünftige Forschung aufgezeigt, die über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen.

2. Methodik

2.1 Forschungsdesign und Vorgehensweise

Um die aufgestellte Forschungsfrage fundiert zu beantworten, wurde ein Mixed-Methods-Forschungsdesign in Form einer mehrstufigen Fallstudienanalyse gewählt. Dieses Design ermöglicht es, ein tiefgehendes Verständnis komplexer Phänomene zu erlangen. Konkret handelt es sich um eine vergleichende Fallstudie (multiple-case study), bei der zwei Fälle (LeihDirWas und Peerby) parallel untersucht und gegenübergestellt werden. Diese Auswahl eines kontrastierenden Fallpaares - ein Unternehmen, das nicht mehr existiert, vs. ein bestehendes Unternehmen im gleichen Sektor (P2P-Verleih von Alltagsgegenständen) - folgt der theoretical sampling-Logik: Es verspricht Einsichten darüber, welche Faktoren den Unterschied im Ergebnis erklären. (Yin, 2017)

Die Untersuchung gliedert sich in mehrere Phasen: Zunächst wurde eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt, um den theoretischen Rahmen abzudecken (Kap. 3) und erste Hypothesen über Erfolgsfaktoren zu generieren. Darauf aufbauend wurden für jeden Fall relevante Daten gesammelt - sowohl primär durch Interviews als auch sekundär durch Dokumentenanalyse (z.B. Medienberichte, Archiv der Webseiten, Blogbeiträge der Gründer, soweit verfügbar). Die Daten wurden anschließend innerhalb des Falls analysiert (Fallbeschreibung und -bewertung) und dann in einem Cross-Case-Vergleich gegenübergestellt, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Erfolgsdeterminanten herauszuarbeiten. Diese Ergebnisse wurden schließlich mit dem theoretischen Vorwissen zusammengeführt, um robuste Schlussfolgerungen ziehen zu können. Durch die Kombination verschiedener Methoden soll die Validität der Ergebnisse erhöht werden, indem Befunde aus unterschiedlichen Quellen sich gegenseitig bestätigen oder erklären.

2.2 Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte mittels mehrerer komplementärer Methoden:

- **Literaturrecherche:** Zu Beginn wurde einschlägige wissenschaftliche Literatur zur Sharing Economy, Plattformökonomie und Erfolgsfaktoren recherchiert. Dazu wurden akademische Datenbanken (z.B. Google Scholar, EBSCO, AIS eLibrary) sowie Konferenzbeiträge und Berichte (z.B. PwC-Studien) ausgewertet. Die Literaturrecherche diente der Entwicklung eines theoretischen Rasters und bekannte Einflussfaktoren zu identifizieren. Auch wurden spezifische

Informationen über die Fallstudien (falls vorhanden) gesucht - z.B. Berichte über LeihDirWas in der Presse, Interviews mit Peerby-Gründern, etc., um kontextuelles Hintergrundwissen zu sammeln.

- **Qualitatives Interview:** Im Fall LeihDirWas konnte ein Experteninterview mit dem Gründer Michael Aechtler durchgeführt werden, der Einblicke in die Entstehung, Entwicklung und Probleme der Plattform gab. Das Interview umfasste ca. 45 Minuten und folgte einem Leitfaden, der Themen wie Motivation der Gründung, Nutzerentwicklung, Herausforderungen (Trust, Finanzierung, etc.) und Gründe für die Einstellung abdeckte. Das durchgeführte Interview wurde aufgezeichnet, transkribiert und befindet sich im Anhang.
- **Markt- und Regulierungsanalyse:** Um externe Einflüsse zu berücksichtigen, wurde das Marktumfeld beider Fälle untersucht. Hierfür wurden Berichte und Daten zum jeweiligen Zeitraum und Ort der Plattformen ausgewertet. Für LeihDirWas (Deutschland, ca. 2010-2015) wurden z.B. der Wettbewerb analysiert - welche ähnlichen Plattformen gab es parallel? - und Kennzahlen zur Internet- und Smartphone-Durchdringung jener Zeit herangezogen. Ebenso wurden relevante rechtliche Rahmenbedingungen recherchiert: Gab es regulatorische Hürden in Deutschland für eine solche Plattform? Für Peerby (Niederlande, ab 2012) wurde die Sharing-affine Kultur in Amsterdam berücksichtigt sowie Förderungen. Ebenso wurde geprüft, ob regulatorische Eingriffe stattfanden. Zusätzlich flossen Branchendaten ein, z.B. allgemeine Wachstumszahlen der Sharing Economy in Europa, um die Marktopportunität zu kontextualisieren.

Die Kombination dieser Methoden liefert ein vielfältiges Datenmaterial. Während die Interviews tiefe Einblicke in Mechanismen und Entscheidungen geben, bieten die Sekundärdaten eine breitere Sicht und Quantifizierung. Durch Triangulation - das Abgleichen, ob z.B. ein vom Gründende genannter Erfolgsfaktor (qualitativ) auch in den Recherchen als wichtig bestätigt wird (quantitativ) - lassen sich robustere Schlüsse ziehen.

2.3 Datenanalyse und Auswertung

Die Auswertung der qualitativen Daten erfolgt mittels Inhaltsanalyse. Das Interviewtranskript wurde codiert, wobei sowohl deduktive Kategorien (aus der Literatur vorab abgeleitete Codes wie Netzwerkeffekt, Vertrauen, Community) als auch induktive Kategorien (neue, emergierende Themen aus den Antworten) verwendet wurden. (Mayring, 2022) Aussagekräftige Textstellen wurden den Faktoren zugeordnet. So konnte z.B. aus dem Aechtler-Interview extrahiert werden, welche Gründe er für das Scheitern sieht. Diese Aussagen wurden mit den theoretischen Faktoren in Bezug gesetzt.

Schließlich wurden die Erkenntnisse aus allen Analyseschritten in einem Synthese-Workshop zusammengeführt. Dabei wurde für jeden hypothetischen Erfolgsfaktor geprüft: Findet sich Evidenz in den Fällen? Falls ja, wie stark oder in welcher Ausprägung? Gibt es Faktoren, die in einem Fall relevant waren, im anderen aber nicht? Diese strukturierte Gegenüberstellung bildet die Grundlage für Kapitel 6 (Diskussion).

Gütekriterien: Die angewandte Methodik berücksichtigt verschiedene Gütekriterien der Forschung. Durch die Verwendung von verschiedenen Datenquellen (Literatur, Interviews) wird die Konstruktvalidität erhöht - es wird nicht nur auf eine Perspektive gestützt. Die interne Validität wird durch den Vergleich der beiden Fälle gestärkt, der eine Art Musterabgleich erlaubt (Pattern Matching nach Yin, 2017): Es wird überprüft, ob der in Fall A beobachtete Zusammenhang von Faktoren auch in Fall B auftritt oder nicht. Die externe Validität (Generalisierbarkeit) ist bei Fallstudien naturgemäß beschränkt; hier zielt die Arbeit eher auf analytische Verallgemeinerung als auf statistische. Das heißt, die Ergebnisse werden im Lichte der Theorie verallgemeinert (wenn z.B. beide Fälle zeigen, dass Faktor X zentral war, darf angenommen werden, dass X generell kritisch für ähnliche Plattformen ist). Zur Erhöhung der Reliabilität wurde die Vorgehensweise genau dokumentiert (Interviewleitfaden im Anhang, etc.), sodass die Studie prinzipiell nachvollziehbar wäre. Insgesamt erlaubt diese Methodik einen balancierten Blick auf die Forschungsfrage.

3. Theoretischer Rahmen

3.1 Grundlagen der Sharing Economy

Der Begriff Sharing Economy beschreibt im Kern ein sozioökonomisches System des Teilens, Tauschens und gemeinsamen Nutzens von Ressourcen mittels digitalen Plattformen. Eine häufig zitierte Definition stammt von Frenken und Schor (2019, S. 123-124), welche die Sharing Economy charakterisieren als *„Praxis, bei der Konsumenten einander temporären Zugang zu ungenutzten physischen Gütern gewähren, meist über Internet-Plattformen, oft gegen Entgelt“*. Daraus lassen sich drei zentrale Merkmale ableiten: Erstens handelt es sich überwiegend um Interaktionen von Privatpersonen (P2P), d.h. Verbraucher treten sowohl als Anbieter („Peers“) als auch als Nachfrager von Leistungen auf. Zweitens geht es um temporären Zugang statt Eigentum - Güter oder Dienstleistungen werden zeitweise geteilt/genutzt, anstatt sie dauerhaft zu verkaufen. Damit grenzt sich Sharing von traditionellen Second-Hand-Marktplätzen wie eBay ab, wo ein dauerhafter Eigentumsübergang stattfindet. Drittens beziehen sich viele Sharing-Angebote auf materielle Güter mit ungenutzter Kapazität, etwa Wohnungen, Autos, Werkzeuge, Kleidung etc., wobei die Übergänge zur Gig Economy fließend sein können. (Tucci & Laskowski, 2023)

Historisch ist das Prinzip des Teilens nicht neu - Nachbarschaftshilfe, Fahrgemeinschaften oder Tauschringe existieren schon lange (Sundararajan, 2017, Kapitel „Introduction“). Neu an der Sharing Economy ist jedoch die digitale Vermittlung in großem Maßstab. Internetplattformen und Apps ermöglichen es, Angebot und Nachfrage für die geteilte Nutzung von Ressourcen effizient zusammenzubringen, räumlich und zeitlich flexibel zu koordinieren und die Transaktionen durch integrierte Zahlungssysteme und Bewertungen zu erleichtern (Tucci & Laskowski, 2023). Rachel Botsman und Roo Rogers prägten bereits 2010 den Begriff Collaborative Consumption für diese Form des gemeinschaftlichen Konsums und hoben hervor, dass erst Web-Technologien die Vertrauensbildung unter Fremden in großem Stil ermöglicht haben. Der darunter fallende Begriff *„Reputation Capital“* beschreibt das kumulierte Vertrauen, das sich Nutzer durch Bewertungen, Profile oder andere digitale Nachweise auf Plattformen erarbeiten, wodurch ihre Glaubwürdigkeit innerhalb der Community steigt und zukünftige Transaktionen erleichtert werden (Botsman et al., 2010). Auch Rifkin (2000) sprach von der kommenden *„Access Society“*, in der Zugang zeitweilig wichtiger wird als Besitz.

Beispiele der Sharing Economy finden sich in diversen Sektoren: Im Mobilitätsbereich etwa Carsharing (z.B. Car2Go, DriveNow) oder Mitfahrgelegenheiten, im Unternehmensektor Plattformen (z.B. Airbnb oder Couchsurfing), im Güter-Sharing Leih- und Tauschplattformen für Werkzeuge, Kleidung oder Alltagsgegenstände (z.B. Peerby, Kleiderkreisel), im Finanzbereich Crowdfunding und P2P-Kredite, oder im Dienstleistungssektor Auftragsvermittlungen wie TaskRabbit. Trotz dieser Vielfalt wird oft diskutiert, was streng genommen zur Sharing Economy zählt. So argumentieren Frenken et al. (2017) beispielsweise, dass rein kommerzielle Fahrdienste wie Uber eher zur On-Demand Economy zählen, da hier ohne eine bereits vorhandene Ressource (das Auto wird primär für den Dienst bereitgestellt) eine Dienstleistung geschaffen wird. In dieser Arbeit wird ein eher engerer Definitionsrahmen fokussiert, der klassische P2P-Sharing-Modelle betont, bei denen Privatpersonen un- oder wenig genutzte Ressourcen teilen, was auch dem ausgewählten Fallbeispiel (Leihplattformen für Gegenstände) entspricht.

Als Vorteile der Sharing Economy gelten u.a. eine effizientere Ressourcennutzung (bessere Auslastung vorhandener Güter statt zusätzliche Produktion), ökonomische Vorteile für Nutzer (Kostensparnis für Mieter, Zusatzeinkünfte für Vermieter) sowie soziale und ökologische Effekte (Gemeinschaftsbildung, Müllvermeidung, Reduzierung von Konsum und Emissionen) (Tucci & Laskowski, 2023). Allerdings gibt es auch Kritik und Herausforderungen: Zum einen ist der Begriff „*Sharing*“ teils umstritten, da viele Modelle rein gewinnorientiert sind und das eigentliche Teilen gegen Bezahlung eher einem Vermietungsmodell entspricht (PwC, 2014, S. 14). Zum anderen können negative Effekte auftreten, wie z.B. Verstärkung informeller Arbeit oder Konflikte mit Regulierung (etwa Wohnungsknappheit durch Airbnb in Städten).

3.2 Plattformökonomie und Geschäftsmodelle

Sharing-Economy-Plattformen sind spezifische Ausprägungen der Plattformökonomie. Eine Plattform lässt sich definieren als ein digitales Infrastruktur- und Geschäftsmodell, das interaktive Wertschöpfung zwischen zwei oder mehr voneinander abhängigen Nutzergruppen ermöglicht (z.B. Anbieter und Nachfrager) und dabei Netzwerkeffekte nutzt (vgl. Parker et al., 2017). Im Gegensatz zu traditionellen linearen Wertschöpfungsketten („*Pipeline-Geschäftsmodelle*“), bei denen ein Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen erstellt und an Konsumenten vertreibt, tritt die Plattform primär als Vermittler auf: Sie stellt einen Marktplatz bereit, auf dem Dritte miteinander transagieren können. Der Erfolg eines Plattformgeschäfts hängt somit wesentlich davon ab, möglichst viele Teilnehmer auf beiden Seiten des Marktplatzes anzuziehen und die Interaktionen zwischen ihnen effizient zu gestalten. Zentrale Charakteristika von Plattformmärkten sind:

- **Zweiseitigkeit/Mehrseitigkeit:** Plattformen bringen mindestens zwei Gruppen zusammen - z.B. Gastgeber und Gäste (Airbnb), Fahrer und Fahrgäste (Uber), Verleiher und Entleiher (LeihDirWas, Peerby). Diese Gruppen sind voneinander abhängig; die Plattform schafft Wert, indem sie ihre Interaktion ermöglicht.
- **Netzwerkeffekte:** Die Attraktivität der Plattform steigt mit der Anzahl der (teilnehmenden) Nutzer. Man unterscheidet direkte Netzwerkeffekte (innerhalb derselben Gruppe - z.B. Je mehr Freunde ein soziales Netzwerk nutzen, desto attraktiver ist es für weitere Freunde) und indirekte bzw. cross-side Netzwerkeffekte zwischen den Gruppen (z.B. zieht eine größere Zahl an Anbietern mehr Nachfrager an und umgekehrt). Diese Netzwerkeffekte bilden das Fundament vieler plattformbasierter Geschäftsmodelle, da sie selbstverstärkende Wachstumseffekte erzeugen: Je mehr Nutzer eine Seite anzieht, desto wertvoller wird die Plattform für die jeweils andere Seite - ein Mechanismus, der als Kerncharakteristik zweiseitiger Märkte gilt. (Rochet & Tirole, 2003) Im Kontext von Sharing-Plattformen sind insbesondere folgende indirekten Netzwerkeffekte erfolgskritisch: Eine Verleih-Plattform etwa braucht genügend Anbieter und gleichzeitig ausreichend Interessenten, die Gegenstände ausleihen möchten. Bleibt eine Seite zu schwach, gerät die Plattform in die sogenannte **Henne-Ei-Problematik** - ohne Angebot, keine Nachfrage und umgekehrt.

- **Skaleneffekte und Grenzkostenstruktur:** Digitale Plattformen können oft mit vergleichsweise niedrigen zusätzlichen Kosten skalieren. Hat die Plattform-Infrastruktur (Website/App) eine bestimmte Kapazität erreicht, sind die Kosten im Vergleich zur traditionellen Produktion geringer, weitere Nutzer aufzunehmen. Dieser Effekt resultiert aus den typischen Eigenschaften digitaler Güter - insbesondere der hohen Fixkosten bei gleichzeitig nahezu null variablen Grenzkosten -, wodurch Plattformen bei wachsender Nutzerzahl exponentiell an Effizienz gewinnen können. (Shapiro & Varian, 1998, S. 21) Dadurch können erfolgreiche Plattformen schnell wachsen. Allerdings erfordert dies meist erhebliche Anfangsinvestitionen in Technologie und Marketing.
- **Interaktionsbindung und Lock-In:** Plattformbetreiber streben danach, Nutzer langfristig zu binden, sei es durch technische und soziale Features (Benutzerfreundlichkeit, Community-Feeling) oder durch Wechselkosten. Letzteres kann bedeuten, dass gesammelte Bewertungen/Reputation nicht ohne Weiteres auf eine andere Plattform mitgenommen werden können, was Nutzer auf der etablierten Plattform hält. Solche Bindungsmechanismen lassen sich als Lock-in-Effekte bezeichnen, bei denen Nutzer durch steigende Wechselkosten - etwa den Verlust von aufgebautem sozialen Kapital, Bewertungen oder nutzerspezifischen Daten - faktisch an eine Plattform gebunden werden, wodurch deren Wettbewerbsposition gestärkt wird. (Farrell & Klemperer, 2007) Andererseits müssen Plattformen auch verhindern, dass Nutzer abwandern oder Transaktionen außerhalb der Plattform durchführen (z.B. einmal gefundene Tauschpartner könnten an der Plattform vorbei direkt miteinander agieren).

Geschäftsmodellseitig zeichnen sich Sharing-Plattformen durch bestimmte Modelle der Wertschöpfung und Einnahmeerzielung aus. Typischerweise generiert die Plattform Umsätze, indem sie einen Anteil an den vermittelten Transaktionen erhält (Provision oder Kommission). Airbnb etwa nimmt sowohl vom Gastgeber als auch vom Gast eine Vermittlungsgebühr pro Buchung ein. Andere Modelle sind Gebühren (Listing Fees, Mitgliedsbeiträge) oder Premium-Services. So hat z.B. Peerby neben dem kostenlosen Nachbarschaftsverleih auch Peerby Go eingeführt, einen kostenpflichtigen Leihservice mit Lieferung, um Erlöse zu erzielen (Johnson, 2019). Wichtig im Geschäftsmodell ist die Entscheidung, welche Seite des Marktes monetarisiert wird und welche ggf. subventioniert wird (vgl. Rochet & Tirole, 2003). In der Startphase verzichten viele Plattformen weitgehend auf Gebühren, um das Wachstum nicht zu bremsen

(Freemium-Modelle). Einige setzen auch finanzielle Anreize: Gutscheine, „Bring-a-Friend“-Prämien usw., um zu Beginn Nutzer anzulocken. So wurde berichtet, dass Uber und andere Ride-Sharing-Dienste enorme Summen in Rabatte und Fahrerboni investiert haben, um Marktanteile zu gewinnen. Dies unterstreicht, dass das Kapital ein weiterer kritischer Aspekt des Geschäftsmodells ist - ausreichend Finanzierung ermöglicht es, die kritische Anfangsphase zu überbrücken. (Eisenmann et al., 2006)

Ein Rahmenwerk zur Beschreibung von Plattform-Strategien liefert Bonchek & Choudary (2013). Sie identifizieren drei Kernfunktionen erfolgreicher Plattformen: **Connection**, **Gravity** und **Flow** (Kolff, 2020, S. 10). Connection bezeichnet die Fähigkeit der Plattform, passende Teilnehmer zusammenzubringen - also z.B. die effektive Vermittlung eines gewünschten Gegenstands an einen passenden Verleiher in räumlicher Nähe (Matching-Mechanismus). Gravity meint die Anziehungskraft der Plattform, neue Teilnehmer anzuziehen und zum Mitmachen zu bewegen - hier spielen Marketing, Netzwerkeffekte und Markenvertrauen eine Rolle (eine Plattform mit hoher Gravity wächst organisch, weil ihr Nutzen für immer mehr Leute evident wird). Flow schließlich beschreibt, wie reibungslos und intensiv Werttransaktionen auf der Plattform ablaufen - eine erfolgreiche Plattform erleichtert den kontinuierlichen Fluss von Angeboten, Anfragen und Transaktionen, z.B. durch einfache Usability, schnelle Kommunikation und sichere Zahlungsabwicklung. Diese drei Elemente werden durch operative Bausteine wie das Toolbox-Design (die richtigen Werkzeuge/Funktionen bereitstellen), Magnet-Effekte (Nutzerakquise-Strategien) und Trust & Rules (Governance, Regeln und Vertrauen) untermauert (Bonchek & Choudary, 2013). Insgesamt hängt der Erfolg eines Plattformgeschäftsmodells davon ab, ein balanciertes Ökosystem zu schaffen, in dem genügend Teilnehmer jeder Rolle vorhanden sind, in dem klare Spielregeln Vertrauen schaffen und in dem der Nettonutzen für alle Beteiligten positiv ist.

4. Erfolgsfaktoren

Aufbauend auf den obigen Grundlagen wurden in der Literatur eine Reihe von kritischen Erfolgsfaktoren für Sharing-Economy-Plattformen herausgearbeitet. Im Kontext dieser Arbeit wird **Erfolg als das fortlaufende Bestehen einer Plattform** am Markt verstanden. Im Folgenden werden die wichtigsten Erfolgsdeterminanten dargestellt:

4.1 Kritische Masse und Netzwerkeffekte

Viele Autoren, wie Eisenmann, Chasin, Tauscher & Kietzmann, betonen, dass das Erreichen einer kritischen Masse an Nutzern die Grundvoraussetzung für den Erfolg ist. Ohne ausreichend Angebot und Nachfrage entsteht kein lebendiger Marktplatz. Plattformen stehen daher vor der Herausforderung, das anfängliche Henne-Ei-Problem zu lösen. Strategien hierfür sind z.B. geografische Fokussierung (lokal begrenzt starten, um genug Dichte zu erreichen), Anreize für frühe Nutzer, Akquise von Kooperationspartnern oder selbstständiges / alleiniges Auftreten als Anbieter auf der eigenen Plattform (Hybridmodell). Das Scheitern vieler Unternehmen in der Sharing Economy wird auf die unzureichende Nutzerakquise zurückgeführt, bevor das Kapital ausging. (Tauscher & Kietzmann, o. 2017) Chasin et al. (2018) zeigen, dass insbesondere eine ausreichende und passend ausgewählte Anbieterbasis entscheidend ist, um bestehende Nachfragen befriedigen zu können. Beispielsweise argumentiert Gansky (2010, Kapitel „*In Mesh We Trust*“) in „*The Mesh*“, dass sich nur bestimmte Güter für das Teilen eignen - nämlich solche mit hohem Anschaffungswert und geringer Auslastung (z.B. Autos, Ferienwohnungen, Werkzeuge).

4.2 Wertangebot und Preisgestaltung

Ein klares Wertangebot für beide Seiten ist essenziell. Nutzer fragen sich: „*Welchen Vorteil bietet mir die Nutzung der Plattform gegenüber dem Neukauf oder der Anmietung?*“ Erfolgreiche Sharing-Plattformen bieten in der Regel Preisvorteile, Gemütlichkeit sowie Zugang zu Gegenständen, die sonst schwer oder nur zu hohen Kosten erhältlich wären. So kann das Leihen eines Gegenstands auf einer Plattform wesentlich günstiger sein als dessen Anschaffung - aber nur, wenn die Plattformpreise realistisch sind. Preisfairness und Transparenz sind also kritische Faktoren. (Hoffmann, 2013) Ebenso zählt das Angebotsspektrum: Eine breite Auswahl relevanter Artikel oder Dienste erhöht den

Nutzen der Plattform. In Bezug auf das Wertangebot ist auch die Individualisierung wichtig - Plattformen, die personalisierte Ergebnisse oder Services liefern, binden Nutzer stärker. Cassia und Minola (2012) stellten fest, dass Plattformunternehmen, die preislich kompetitiv und zugleich auf individuelle Bedürfnisse eingehen, deutlich schneller wachsen. Letztlich muss Folgendes stimmen: Kosten-Nutzen-Verhältnis, Benutzererlebnis und Zuverlässigkeit der Leistung.

4.3 Vertrauen und Sicherheit

Botsman und Rogers (2010, Kapitel 10) prägten das Motto „*Vertrauen ist die neue Währung*“ in digitalen Gemeinschaften. Plattformen müssen Mechanismen schaffen, damit Nutzer darauf vertrauen können, dass sie nicht betrogen werden, dass Gegenstände in unbeschädigtem Zustand zurückkommen oder dass man in einer fremden Wohnung sicher ist. Zu den gängigen Vertrauensmechanismen gehören Bewertungssysteme (gegenseitige Reviews von Anbietern und Nutzern nach einer Transaktion), Verifizierungen (z.B. Identitätsprüfung, Verknüpfung mit sozialen Netzwerken) und Versicherungen/Garantien. Bewertungssysteme sind erfolgskritisch für die Vertrauensbildung - ohne Ratings fällt es neuen Nutzern schwer, das Risiko einzuschätzen. So ist das 5-Sterne-Bewertungssystem bei Airbnb oder Uber ein zentraler Pfeiler ihres Erfolgs. Allerdings sollten Bewertungen nicht der einzige Vertrauensanker sein; viele Plattformen ergänzen sie durch Schutzmaßnahmen. Beispielsweise bieten einige Vermittler Versicherungen an: Bei Airbnb und Wimdu gibt es Gastgeber-Versicherungen für Schäden, bei Fahrdiensten wie BlaBlaCar ist eine Mitfahr-Versicherung integriert. (Bröse et al., 2016, S. 17) Auch LeihDirWas experimentierte mit Verifizierungen (PostIdent) für sicherheitsbewusste Verleiher (Ortmann, 2016). Der Aufbau von Vertrauen beginnt oft bereits mit der Plattformgestaltung: Klarnamen oder Profilbilder, transparente Regeln und ein guter Kundenservice im Konfliktfall fördern das Sicherheitsgefühl. PwC fand in einer Umfrage, dass 89% der US-Bevölkerung zustimmen, die Sharing Economy basiere auf Vertrauen zwischen den Nutzern - wird dieses enttäuscht (z.B. durch Betrugsfälle, schlechte Erfahrungen ohne Konsequenzen), wandern Nutzer ab. Daher gilt: Ohne Vertrauen kein nachhaltiger Erfolg einer Sharing-Plattform.

4.4 Benutzerfreundlichkeit und Technologie

Eine intuitive, einfach zu bedienende Plattform (App/Website) ist ein weiterer Erfolgsfaktor. Nutzer erwarten reibungslose Abläufe von der Registrierung über die Suche bis zur Buchung. Lange Ladezeiten, komplizierte Formulare oder technische Pannen können gerade in der kritischen Anfangsphase abschreckend wirken. Erfolgreiche Plattformen investieren daher stark in UX/UI-Design und performante Systeme. Zudem nutzen sie geschickt Mobiltechnologie - viele Transaktionen in der Sharing Economy finden mobil statt, daher sind Apps mit Push-Benachrichtigungen (z.B. um auf eine Anfrage in der Nähe aufmerksam zu machen) unerlässlich. Auch Innovation kann ein Erfolgsfaktor sein: Plattformen, die neue Technologien früh einbinden (z.B. algorithmisches Matching, Chatbots für Support, später eventuell Blockchain für Verifizierungen), können sich differenzieren. Allerdings muss Technik stets den Nutzerbedarf erfüllen - komplexe Features ohne klaren Mehrwert nützen wenig. Am Ende zählt ein positives Nutzererlebnis, das durch leichtes Finden von Angeboten, schnelle Kommunikation (Chatfunktionen), sichere Zahlung und zuverlässige Transaktionsabwicklung geprägt ist. (Yohn, 2015)

4.5 Community-Bildung und Netzwerkkultur

Neben funktionalen Aspekten tragen weiche Faktoren wie Community und Zugehörigkeitsgefühl zum Erfolg bei. Viele Sharing-Plattformen versuchen aus ihren Nutzern eine engagierte Gemeinschaft zu formen, die sich mit der Plattform identifiziert. Mittel dafür sind etwa Social Media-Gruppen, lokale Events/Workshops, Gamification-Elemente (Badges, Super-User-Programme) oder das Hervorheben gemeinsamer Werte (Nachhaltigkeit, Nachbarschaftshilfe etc.). Peerby zum Beispiel positioniert sich stark als Nachbarschafts-Netzwerk, das den Gemeinschaftssinn fördert. Eine lebendige Community kann einer Plattform kostenlose Weiterempfehlung durch Nutzer geben, was die Gravity (Anziehung neuer Nutzer) erhöht. Zudem erhöht das Gemeinschaftsgefühl die Bindung: Wer Teil einer Community ist, bleibt eher aktiv und der Wechsel zur Konkurrenz bleibt unwahrscheinlich. Allerdings erfordert Community-Building authentische Kommunikation und Vertrauen in der Marke. Scheitert eine Plattform daran, eine kritische loyale Nutzerbasis aufzubauen, bleibt das Wachstum oft flach. (Huurne, Ronteltap & Buskens, 2020)

4.6 Management und Flexibilität des Geschäftsmodells

Ein weiterer Faktor ist die Qualität des Managements und dessen Fähigkeit, das Geschäftsmodell flexibel anzupassen. Startups in der Sharing Economy agieren in dynamischen, sich entwickelnden Märkten - unvorhergesehene Probleme oder Chancen erfordern oft Kurskorrekturen. Erfolgreiche Gründende erkennen rechtzeitig, wenn Teile des Konzepts nicht funktionieren, und passen das Modell an. Laut Täuscher & Kietzmann (2017) können hybride Modelle - Community-basiertes Gratisleihen und kommerzielles Mieten, je nach Wunsch der Nutzer - die inbegriffenen Risiken des reinen P2P-Sharing mindern und zu nachhaltigerem Wachstum führen. Generell gilt: Ein kompetentes Managementteam mit einer klaren Vision, aber auch Bereitschaft zum Lernen aus Daten und Feedback, ist ein immaterieller, aber entscheidender Erfolgsfaktor.

4.7 Marktumfeld und Regulierung

Zuletzt spielen auch externe Faktoren eine Rolle. Das Marktumfeld umfasst Wettbewerb und Nachfrage. Wenn eine Idee zur falschen Zeit kommt (zu früh oder zu spät), kann das den Erfolg verhindern - z.B. gab es in der Anfangszeit der Sharing Economy einige Plattformen, die an der damals noch geringen Smartphone-Dichte oder an fehlendem Vertrauen der Nutzer scheiterten. Mit zunehmender Gewöhnung der Verbraucher an das Konzept stiegen die Erfolgchancen für Nachfolger. Ebenso relevant ist die Wettbewerbssituation: In manchen Bereichen herrscht Winner-takes-it-all-Dynamik durch Netzwerkeffekte - d.h. der erste größere Player dominiert (z.B. Airbnb im globalen Homesharing). Späte Konkurrenten haben es dann schwer, noch genügend Nutzerbasis aufzubauen. Andererseits kann in lokalen Märkten Wettbewerb entstehen (verschiedene regionale Carsharing-Anbieter etwa). Für neue Plattformen ist es ein Erfolgsfaktor, eine geeignete Nische oder Region zu wählen, wo die Konkurrenz gering und das unbeantwortete Bedürfnis hoch ist. (von Stokar et al., 2018) Regulatorische Faktoren wiederum können Erfolg begünstigen oder behindern. Eine Plattform, die gegen Gesetze verstößt oder auf rechtlich grauem Terrain operiert, läuft Gefahr, verboten oder eingeschränkt zu werden. Beispiele sind die zahlreichen Verbote von Uber in Städten wegen Lizenzkonflikten, oder Restriktionen für Airbnb in Metropolen mit Zweckentfremdungsgesetzen für Wohnräume. Für Sharing-Plattformen im Bereich Mietgegenstände könnte z.B. Produkthaftung, Versicherungspflichten oder Steuerfragen (Einkünfte der

Vermieter) relevant sein. Ein positives regulatorisches Umfeld - etwa Städte, die Sharing Cities-Initiativen fördern - kann demgegenüber Erfolg erleichtern. So wurde Amsterdam früh als „*Sharing City*“ bekannt (Amsterdam - Sharing & The City, o. D.) und stand der Entwicklung von Plattformen wie Peerby offen gegenüber, wohingegen in anderen Ländern Unsicherheit herrschte. Insgesamt zählen Rechtssicherheit und ggf. Kooperation mit Behörden (z.B. um Standards für Sicherheit und Versicherung zu etablieren) zu den Faktoren, die ein stabiles Wachstum ermöglichen. Zudem analysiert ein Bericht der Federal Trade Commission (2016) die Auswirkungen der Sharing Economy auf bestehende Regulierungen und betont die Notwendigkeit, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die sowohl Innovation fördern als auch Verbraucher schützen. (Ramirez et al., 2016)

Zusammenfassend lassen sich die Erfolgsfaktoren auf den Punkt bringen: Eine Sharing-Economy-Plattform braucht eine kritische Masse an zufriedenen Nutzern, die Vertrauen zueinander haben, einen klaren Mehrwert sehen, der preislich und vom Nutzererlebnis überzeugt, und ein agiles Management, das das Geschäftsmodell im richtigen Markt zur richtigen Zeit implementiert. Diese theoretischen Einsichten werden im nächsten Schritt anhand der konkreten Fälle LeihDirWas und Peerby überprüft.

5. Fallstudienanalyse

In diesem Kapitel werden die beiden ausgewählten Fallbeispiele - LeihDirWas und Peerby - systematisch untersucht. Zunächst wird jeweils die Plattform vorgestellt (Entstehung, Konzept, Entwicklung) und anschließend entlang der in Kapitel 2 identifizierten möglichen Erfolgsfaktoren analysiert. Abschließend erfolgt ein vergleichender Blick auf beide Fälle.

5.1 Fallstudie LeihDirWas

Hintergrund und Geschäftsmodell: LeihDirWas (Eigenschreibweise teils LeihDirWas.de) war eine deutsche Online-Plattform, die 2010 in Stuttgart von Michael und Mark Ächtler gegründet wurde. (Leihdirwas GmbH, Stuttgart, o. D.) Das Konzept entsprang einer Idee im Jahre 2008, eine Plattform zu entwickeln, die sehr viele Landing-Pages generiert, und wurde 2010 zu einer zentralen Anlaufstellen, auf der Privatpersonen und auch gewerbliche Anbieter Gegenstände des Alltags verleihen und mieten konnten. (Ächtler, 2025, ab Minute 1) Das Sortiment umfasste z.B. Werkzeuge, Elektronik, Haushaltsgeräte, Sport- und Freizeitartikel, aber auch Musikinstrumente, sowie anfänglich auch Dienstleistungen, z.B. ein Zauberer. (Ächtler, 2025, ab Minute 5) LeihDirWas positionierte sich als Leih-, Miet- und Buchungsplattform für alles Mögliche. Das Geschäftsmodell sah vor, dass Verleiher ihre Objekte mit Beschreibung und Mietpreis einstellen; Interessenten konnten über die Plattform anfragen und bei Einigung den Gegenstand zeitlich befristet ausleihen. Die Plattform verdiente an jeder Transaktion eine **Provision von 5-12%** des Mietpreises. (Ortmann, 2016; Ächtler, 2025, ab Minute 8) Für die Nutzer war die Registrierung kostenlos. Weiterhin bestand die Möglichkeit für Verleiher, nur an verifizierte Mieter zu verleihen - LeihDirWas bot dazu ein freiwilliges PostIdent-Verfahren an, um die Identität zu bestätigen. Damit wollten die Gründer sicherheitsbewussten Anbietern entgegenkommen, etwa wenn teure Geräte verliehen wurden. (Ortmann, 2016)

Entwicklung: In den ersten Monaten gewann LeihDirWas eine gewisse Bekanntheit in der deutschen Startup-Szene, passend zum aufkommenden Hype um das „*Teilen statt Besitzen*“. (Schiel, 2015) Die Plattform wuchs zunächst in Bezug auf das Angebot schnell: Durch Medienberichte und Kooperationen meldeten sich auch gewerbliche Vermieter an, die ihren Mietbestand (z.B. CDs, Baumaschinen, Event-Equipment) einstellten. Laut Michael Ächtler wurden auf dem Portal, nach dem Launch, zahlreiche Angebote hochgeladen - „*auf einen Schlag [waren] 350.000 Artikel*“ gelistet. (Ächtler, 2025, ab Minute 6) Allerdings stellte sich heraus, dass der Angebotsumfang nicht mit einer entsprechenden Nachfrage einherging. Viele der eingestellten Artikel wurden kaum oder gar nicht angefragt. Gleichzeitig setzten Privatpersonen niedrige Preise an, während manche gewerbliche Anbieter hohe Mietpreise verlangten, die für den durchschnittlichen Nutzer unattraktiv waren. Es bestand eine große Produktvielfalt, aber oft keinen Verleiher in der Nähe. Somit folgte ein abnehmendes Nutzerwachstum. (Hoffmann, 2013)

Angesichts dieser Schieflage leitete das Gründerteam Korrekturmaßnahmen ein. Alle Inserate - bis auf geschätzte 200 - wurden gelöscht und die Plattform wurde im Grunde neu gestartet. (Ächtler, 2025, ab Minute 6) Ziel war es, LeihDirWas mit einem ausgewogenen Angebot neu zu positionieren. Der Fokus war auf qualitativ hochwertige und realistisch bepreiste Angebote. Außerdem wurden begleitend Marketingmaßnahmen ergriffen, um Neukunden anzuwerben. In dieser zweiten Phase konnte LeihDirWas eine Zeit lang weiter betrieben werden. Die Nutzerbasis blieb überschaubar und lokal auf wenige Regionen konzentriert (Stuttgart und Umgebung, teils Berlin). 2014 zog sich einer der Gründer ins Ausland zurück, und 2015/16 wurde der Betrieb von LeihDirWas schließlich eingestellt. Die Website ist seit ca. 2016 offline, im Oktober 2016 wurde LeihDirWas offiziell als gescheitertes Startup gelistet. (Alexander, 2016) Konkrete Nutzer- oder Transaktionszahlen wurden nie veröffentlicht. Insgesamt verzeichnete die Plattform laut dem Gründer gegen Ende ihrer Tätigkeit eine **Nutzerzahl von ungefähr 25.000** (Ächtler, 2025, ab Minute 14). Es gab keine Folgerunde von Investitionen und kein Einnahmemodell außer den Provisionen, die bei geringer Aktivität nicht ausreichten.

Analyse der Erfolgsfaktoren: Unter Anwendung der in Kapitel 4 genannten Erfolgsfaktoren lässt sich Folgendes feststellen:

- **Kritische Masse und Netzwerkeffekte:** LeihDirWas gelang es zwar, rasch ein umfangreiches Angebot aufzubauen - insbesondere durch die Einbindung von B2C-Anbietern -, jedoch scheiterte die Plattform daran, eine kritische Masse an Nachfragern zu erreichen, geschätzt **100 Anfragen** pro Woche deutschlandweit (Ächtler, 2025, ab Minute 10). Dieses Ungleichgewicht führte zu ungenutzten Angeboten. Die Vielfalt der gelisteten Artikel war sowohl geografisch als auch preislich zu unterschiedlich, um lokal ausreichend Vermittlungen zu generieren. Es fehlte eine Fokussierung auf eine spezifische Nische oder Region, in der eine ausreichende Dichte entstehen konnte. Möglicherweise wurde hier zu breit gestartet (bundesweit, alle Kategorien), was dazu führte, dass Nutzer beispielsweise in Hamburg Angebote aus München sahen, die für sie praktisch irrelevant waren. Netzwerkeffekte entfalteten sich somit nicht positiv, sondern eher negativ, da wenige erfolgreiche Transaktionen stattfanden. Die daraus zu ziehende Lehre ist: Zu Beginn sollte Qualität vor Quantität stehen - eine begrenzte, aber aktive Community wäre vorteilhafter gewesen als Tausende inaktive Nutzer.
- **Wertangebot und Preisgestaltung:** Das Wertversprechen von LeihDirWas - eine einfache und nachhaltige Möglichkeit, Alltagsgegenstände zwischen Privatpersonen zu verleihen oder zu mieten, um Kosten zu sparen und ungenutzte Ressourcen effizient zu nutzen - erwies sich in der Praxis als schwer umsetzbar. Zwar wurde eine Vielzahl von Angeboten eingestellt, jedoch handelte es sich häufig um Gegenstände, deren Verleih aufgrund des damit verbundenen Aufwands nicht lohnenswert war. Ein Fokus auf spezifische Kategorien, wie beispielsweise Werkzeuge, hätte dem Nutzer eine klare Erwartungshaltung ermöglicht (Ächtler, 2025, ab Minute 34). Zudem bestand zu Beginn eine geografische Abweichung zwischen Angebot und Nachfrage. Passende Angebote waren oft nicht in unmittelbarer Nähe verfügbar. Erst nach dem Neustart der Plattform wurde diese Nähe verbessert, jedoch blieben die Vermittlungszahlen gering. Herr Ächtler führt dies auf eine **ausgeprägte soziale Ängstlichkeit** sowie auf den **hohen Lebensstandard in Deutschland** zurück. Die anfänglich von gewerblichen Anbietern festgelegten Preise entsprachen nicht den Erwartungen der Nutzer, wurden jedoch in der zweiten Phase angepasst. Auch die Provision

von 5-12% war laut Gründer nicht ausschlaggebend für das Scheitern des Geschäftsmodells. Vielmehr fehlte es an Benutzerfreundlichkeit, bedingt durch eine Überfülle an Auswahlmöglichkeiten und den fehlenden Fokus auf bestimmte Kategorien wie Werkzeuge (Ächtler, 2025, ab Minute 35).

- **Vertrauen und Sicherheit:** LeihDirWas bemühte sich, durch Verifizierungsverfahren (PostIdent-Verfahren), ein Bewertungssystem und einem Versicherungsangebot Vertrauen aufzubauen. Dennoch war dies nicht der Hauptgrund für die geringe Anzahl an Transaktionen (Ächtler, 2025, ab Minute 17). Das Gründerteam von LeihDirWas verpflichtete sich sogar, verloren gegangene Artikel aus eigenen Mitteln zu ersetzen, bevor eine offizielle Versicherung abgeschlossen wurde. Während der gesamten Betriebsdauer traten jedoch keine derartigen Vorfälle auf. (Ächtler, 2025, ab Minute 21) Der Gründer bemerkte: „*Freunde teilen nicht... die Plattform soll Vertrauen zwischen Fremden herstellen*“ (Hoffmann, 2013). Dieser Ansatz wurde teilweise durch Versicherungsangebote erfüllt, war jedoch nicht ausschlaggebend für eine erhöhte Anzahl von Transaktionen. Von schätzungsweise 100 Anfragen pro Woche wurde lediglich eine angenommen, was eine **Transaktionsrate von 1% der Anfragen** ergibt. (Ächtler, 2025, ab Minute 6). Der Hauptgrund für die wenigen Transaktionen lag in der **mangelnden Bequemlichkeit** des Geschäftsmodells. Anbieter mussten die Gegenstände per Post versenden, was insbesondere bei Kleingeräten den Aufwand nicht rechtfertigte. Zudem war die Transparenz eingeschränkt. Aufgrund der geringen Anzahl an Transaktionen gab es kaum Bewertungen, was zu einem klassischen Henne-Ei-Problem führte: Ohne Transaktionen keine Bewertungen; ohne Bewertungen wenige Transaktionen.
- **Benutzerfreundlichkeit und Technologie:** Die Website von LeihDirWas war funktional, jedoch fehlte in den ersten Jahren eine mobile Anwendung. Erst gegen Ende der Geschäftsaktivitäten wurde eine App entwickelt, die jedoch nicht mehr veröffentlicht wurde (Ächtler, 2025, ab Minute 32). Dies beeinträchtigte die **Bequemlichkeit**, da es an der Möglichkeit fehlte, einfach über das Smartphone Gegenstände auszuleihen, anstatt einen Computer nutzen zu müssen. Gleichzeitig wurde das Nutzerverhalten analysiert, um Anbieter dazu zu bewegen, ihre Gegenstände auf der Plattform einzustellen (Ächtler, 2025, ab Minute 9). Im

Gegensatz dazu setzte Peerby von Beginn an konsequent auf eine App, die es Nutzern ermöglichte, schnell und einfach Gegenstände in ihrer Nachbarschaft auszuleihen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass LeihDirWas in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und technologische Innovation hinter neueren Marktteilnehmern zurückblieb, was einen Wettbewerbsnachteil darstellte.

- **Community:** LeihDirWas bemühte sich, durch eine Facebook-Seite eine Nutzergemeinschaft aufzubauen, erreichte jedoch nie eine kritische Größe, die es erlaubt hätte, von einer echten Community zu sprechen (Ächtler, 2025, ab Minute 24). Es fanden keine nennenswerten Gemeinschaftsveranstaltungen oder Botschafterprogramme statt. Die Interaktion beschränkte sich auf das Kerngeschäft des Verleihens; ein darüber hinausgehendes Engagement der Nutzer wurde nicht beobachtet. Möglicherweise fehlte hier eine klare Vision, die Nutzer über die bloße Transaktion hinaus zu begeistern, beispielsweise durch das gemeinsame Ziel, Ressourcen zu schonen. Ohne einen solchen Gemeinschaftseffekt blieb das Wachstum rein von funktionalen Faktoren abhängig und somit begrenzt.
- **Management und Flexibilität des Geschäftsmodells:** Dem Gründerteam ist anzurechnen, dass es im Jahr 2012 eine strategische Neuausrichtung unternommen hat, was auf Reflexionsfähigkeit hindeutet. Allerdings erfolgte dieser Schritt möglicherweise zu spät und war in seiner Umsetzung nicht radikal genug. Nach dem Neustart der Plattform blieb das grundlegende Modell unverändert, indem weiterhin Provisionen auf Leihgebühren erhoben wurden. Alternative Monetarisierungsansätze wie Freemium-Modelle oder Abonnements für Vielnutzer wurden nicht erprobt. Zudem fehlten weitere Investitionen, die für den Betrieb einer solchen Plattform notwendig gewesen wären (Ächtler, 2025, ab Minute 14). Eine Spezialisierung auf bestimmte Kategorien, beispielsweise ausschließlich Elektronik oder Sportgeräte, erfolgte ebenfalls nicht, sodass das Angebot generalistisch blieb. Rückblickend wäre eine solche Spezialisierung sinnvoll gewesen, um gezielt eine bestimmte Nutzergruppe anzusprechen. Das Management bestand im Wesentlichen aus den Gründern selbst; es gab keine bedeutenden Investoren oder Gremien, die zusätzliche Expertise hätten einbringen können. Als einer der Gründer aus persönlichen Gründen ausschied, fehlte es zudem personell an der Grundlage für weiteres Wachstum.

Zusammenfassend trugen begrenzte Ressourcen - sowohl finanzieller (Ächtler, 2025, ab Minute 15) als auch personeller Art - sowie gewisse strategische Zögerlichkeiten zum Scheitern bei.

- **Marktumfeld und Regulierung:** Im Hinblick auf externe Faktoren bestanden für das Verleihen von Gegenständen unter Privatpersonen keine unmittelbaren regulatorischen Hürden (Ächtler, 2025, ab Minute 16). Gleichwohl könnte die kulturelle Prägung in Deutschland eine hemmende Rolle gespielt haben: Angebote der Sharing Economy erfuhren zu Beginn der 2010er Jahre in Deutschland eine verzögerte Akzeptanz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Die Vorstellung, persönlichen Besitz mit Fremden zu teilen, stieß insbesondere bei älteren Generationen auf Vorbehalte. Ein Hinweis darauf findet sich in der Salesforce-Umfrage 2012, laut der ältere deutsche Nutzer eine ausgeprägte **Skepsis gegenüber dem Teilen** äußerten (Hoffmann, 2013). Vor diesem Hintergrund erscheint LeihDirWas als ein Angebot, das seiner Zeit womöglich voraus war. Auch im Jahr 2025 geht der Gründer davon aus, dass Konsum in Deutschland weiterhin stärker auf den Erwerb statt auf die temporäre Nutzung ausgerichtet ist (Ächtler, 2025, ab Minute 18). Darüber hinaus war das Wettbewerbsumfeld in Deutschland durchaus fragmentiert: Neben LeihDirWas existierten weitere Anbieter wie Frents, das auf private Netzwerke fokussiert war, oder whyownit, eine app-basierte Plattform (Ortmann, 2014). Obwohl keiner dieser Dienste eine marktbeherrschende Stellung einnahm, führten sie zu einer Zersplitterung der Zielgruppe der frühen Nutzerinnen und Nutzer. LeihDirWas musste sich in einem von geringer Marktbreite und ausbleibender institutioneller Unterstützung geprägten Umfeld behaupten - ohne signifikante Förderung durch Investoren, öffentliche Programme oder breitere mediale Aufmerksamkeit blieb das Projekt weitgehend auf sich allein gestellt.

In Summe lässt sich LeihDirWas als Lehrbeispiel für die Schwierigkeiten der Sharing Economy (in Deutschland) sehen: LeihDirWas scheiterte daran, eine kritische Masse an Nutzern zu erreichen, was zu ungenutzten Angeboten führte. Die Plattform bot eine Vielzahl von Gegenständen an, jedoch waren diese oft geografisch verstreut, was lokale Ausleihen erschwerte. Ein klar fokussiertes Angebot, beispielsweise auf Werkzeuge, hätte die Nutzererwartungen besser erfüllt. Trotz Bemühungen, durch Verifizierungsverfahren und Versicherungslösungen Vertrauen aufzubauen, blieb die Anzahl der Transaktionen gering, was auf **mangelnde Benutzerfreundlichkeit und Bequemlichkeit** zurückzuführen ist. Das Fehlen einer mobilen Anwendung in den Anfangsjahren

beeinträchtigte die Nutzererfahrung zusätzlich. Der Aufbau einer aktiven Community gelang nicht, da es an gemeinschaftsfördernden Maßnahmen fehlte. Obwohl das Management Anpassungen vornahm, fehlte es an radikalen Veränderungen und ausreichenden Investitionen. Externe Faktoren wie die zögerliche Akzeptanz der Sharing Economy in Deutschland und ein fragmentierter Markt mit mehreren kleinen Anbietern erschwerten das Wachstum von LeihDirWas zusätzlich.

5.2 Fallstudie Peerby

Hintergrund und Geschäftsmodell: Peerby ist eine Sharing-Plattform aus den Niederlanden, die 2012 von Daan Weddepohl in Amsterdam gegründet wurde. Der Gründungsmythos besagt, Weddepohl habe nach einem persönlichen Schicksalsschlag (Wohnungsbrand, bei dem er Besitz verlor) die Idee gehabt, dass es ineffizient ist, wie viele Gegenstände ungenutzt herumliegen, während andere sie kurz brauchen könnten - und dass Nachbarn sich doch leicht helfen könnten. Peerby startete zunächst als App, die das Ausleihen von Gegenständen in der Nachbarschaft vereinfachen soll. Peerby begann mit einem **anfragebasierten Modell**: Nutzer müssen nicht erst selbst ihre Gegenstände einstellen, sondern ein suchender Nutzer postet eine Anfrage („*Hat jemand eine Bohrmaschine, die ich heute für 2 Stunden leihen kann?*“) und diese Anfrage wird an andere Nutzer in der Nähe weitergeleitet. (Michael, 2020) Mittlerweile können auch Angebote direkt hochgeladen werden. Interessierte Nachbarn können dann anbieten, ihren Gegenstand zu teilen. Dieses Modell invertiert sozusagen das klassische Katalog-Prinzip und sorgt für schnelle Matches bei akutem Bedarf. Peerby war zunächst kostenlos - es ging um Leihen/Teilen oft ohne Geldfluss (oder der Entleiher zahlt dem Verleiher eine kleine Aufwandsentschädigung direkt, aber die Plattform verlangte keine Gebühren). Das Ziel war, möglichst viele Nutzer und Vertrauen aufzubauen. Später entwickelte Peerby ein zusätzliches Modell namens Peerby Go, bei dem populäre Gegenstände auch gegen eine Gebühr ausgeliehen und geliefert werden können (Johnson, 2019a). Hier tritt Peerby teils als Vermittler zwischen fremden Leuten mit integrierter Zahlung und Versicherung auf. Peerby verdient dabei an einer Servicegebühr (Peerby, o. D., „4.1 Price“). Somit hat Peerby heute einen hybriden Ansatz: Community-basiertes Leihen und kommerzielles Mieten, je nach Wunsch der Nutzer.

Entwicklung und aktueller Status: Peerby verzeichnete von Anfang an viel positives Echo. Bereits 2013 gewann es den „Apps for Europe“ Award und 2014 den internationalen AppMyCity! Award der New Cities Foundation (Michael, 2020), was für Aufmerksamkeit sorgte. Die Nutzerzahlen stiegen vor allem in Amsterdam und anderen

niederländischen Städten rasant, dank viralem Marketing und Presseberichten. Peerby profitierte von der dichten städtischen Struktur der Niederlande - viele Nutzer in Städten wohnen nah beieinander, ideal für Nachbarschaftsplattformen. Bis 2015 expandierte Peerby in über 20 Städte Europas und sogar in einige in den USA (Johnson, 2019). Ein Meilenstein war 2016 die Crowdfunding-Kampagne, bei der über 1.000 Personen insgesamt €2,2 Mio. investierten (shareNL, 2016). Dies machte die Crowd zum größten Shareholder und zeigte den Rückhalt der Community. Das Geld wurde genutzt, um Peerby Go zu entwickeln und die internationale Expansion (UK, USA) voranzutreiben. Peerby wurde als B-Corporation zertifiziert, was den sozialen und ökologischen Anspruch unterstreicht (Johnson, 2019).

Aktuell (Stand 2025) ist Peerby in den Niederlanden weiterhin aktiv und zählt zu den größten Unternehmen der Sharing Economy in den Niederlanden (Tracxn, 2025). Konkrete Nutzerzahlen wurden nicht veröffentlicht. Die Plattform hat das Geschäftsmodell weiter angepasst: Es gibt seit 2019 eine Mitgliedschaftsgebühr für häufige Ausleiher (Peerby Subscription), was 2021 zu starkem Umsatzwachstum führte (Singh, 2024). Peerby positioniert sich zunehmend auch als Circular Economy-Akteur, der dazu beiträgt, Konsum und Abfall zu reduzieren. Das Unternehmen ist profitabel geworden im Heimatmarkt (Komarevych & Komarevych, 2022) und peilt neue Märkte an (z.B. Einstieg in Nordamerika, beginnend mit Boulder, Colorado (Amsterdam-based Circular Sharing Platform Peerby Enters Boulder, Colorado - Silicon Canals, 2024)). Obwohl Peerby nicht die Größe von Airbnb erreicht hat - es bleibt ein Nischenplayer in einem speziellen Segment - kann es doch als Erfolgsfall gelten, da es seit über einem Jahrzehnt am Markt ist, seine Nutzerbasis hält und kontinuierlich innoviert.

Analyse der Erfolgsfaktoren: Unter Anwendung der in Kapitel 4 genannten Erfolgsfaktoren lässt sich Folgendes feststellen:

- **Kritische Masse und Netzwerkeffekt:** Peerby verfolgte von Beginn an eine bestimmte Strategie, um das Henne-Ei-Problem zu lösen: Durch das Anfrage-Modell brauchte es anfangs nicht viele eingestellte Angebote, sondern konzentrierte sich auf das Generieren von Nachfragen. Diese Anfragen wurden als Push-Benachrichtigung an alle in der Umgebung geschickt, wodurch selbst wenige Nutzer sofort vom Netzwerk profitierten - nämlich indem sie solche Anfragen sahen und ggf. antworten. Dieses Modell erzeugte schneller Interaktionen. So entstand eine lokale kritische Masse. Die Netzwerkeffekte griffen: Menschen luden Nachbarn ein, die Erfolgserlebnisse sorgten für Mundpropaganda. Anders als LeihDirWas, das deutschlandweit ausrollte und

dabei verzettelt war, wuchs Peerby dicht und schrittweise, Stadt für Stadt. Der Netzwerkeffekt blieb lokal beherrschbar und robust.

- **Wertangebot und Preisgestaltung:** Peerby's Wertangebot lautete: „*Vernetzen durch Teilen - verleihen, leihen und mieten Sie nützliche Dinge von Menschen in Ihrer Nähe*“ (Peerby - Rent Goods From Neighbors - Borrow Tools, Party Gear, Electronics, Bikes and Lots More, o. D.). Dieses Versprechen von Nähe und **Bequemlichkeit** war äußerst attraktiv, insbesondere in einer Großstadt, wo sonst vielleicht erst in den Baumarkt gefahren werden müsste. Zudem war es kostenfrei, was die Hemmschwelle minimal machte. Viele Nutzer fühlten sich auch von der nachbarschaftlichen Hilfsbereitschaft angesprochen - es war angesagt, der Gemeinschaft zu helfen bzw. Hilfe zu bekommen, ohne kommerzielle Absicht. Das emotional-soziale Wertangebot ergänzte also den rein funktionalen Nutzen. Peerby hat aber auch erkannt, dass nicht jeder immer nur altruistisch teilen will - deshalb wurde später mit Peerby Go ein kommerzieller Service angeboten, der den Komfort noch weiter erhöht. Dies beinhaltet eine gebührenpflichtige Lieferung des geliehenen Gegenstands bis an die Haustür (shareNL, 2016). Damit spricht Peerby sowohl die idealistischen Nutzer als auch die bequemlichkeitsorientierten Kunden an. Diese vielseitige Wertstrategie dürfte mit ein Grund sein, warum Peerby eine breite Nutzerschaft halten konnte. Insgesamt bietet Peerby ein stimmiges Wertangebot: spart Geld, schont Ressourcen und verbindet Nachbarn.
- **Vertrauen und Sicherheit:** Peerby profitiert davon, dass die direkte Nachbarschaft bereits vertrauensfördernd ist. Menschen empfinden es oft als weniger riskant, jemandem aus der eigenen Umgebung etwas zu leihen als einem Fremden von irgendwo. Dennoch hat Peerby natürlich auch Plattform-Mechanismen implementiert: Nutzer melden sich mit persönlichen Informationen an und es existiert eine Community-Richtlinie, die Vertrauen schafft (Peerby, o. D., „3. Accounts and Registration“, „10.1 Expected Conduct“). In den aktuellen Nutzungsbedingungen von Peerby (Stand: 27. Februar 2024) findet sich unter Abschnitt 15 („*Lender Warranty*“) eine Regelung, die einer Schadensabsicherung ähnelt: Demnach kann Peerby Verleiher nach eigenem Ermessen eine Kompensation von bis zu 2.000 US-Dollar für Schäden, Verluste oder Diebstahl gewähren, die im Zusammenhang mit der Vermietung eines Gegenstands über die Plattform entstehen. Voraussetzung für eine solche Zahlung ist die fristgerechte Einreichung eines detaillierten Schadenberichts inklusive Belegen, Fotos und persönlicher Identifikationsnachweise. Obwohl diese

„Peerby Warranty“ in ihrer Funktion an eine Versicherung erinnert, handelt es sich rechtlich nicht um eine klassische Versicherungspolice, sondern um eine freiwillige Kulanzleistung seitens Peerby, ohne einklagbaren Anspruch und ohne Einbindung eines externen Versicherers. Eine explizite Bezugnahme auf Peerby Go oder auf kostenpflichtige Zusatzversicherungen findet sich in den Nutzungsbedingungen nicht. (Peerby, o. D.)

- **Benutzerfreundlichkeit und Technologie:** Peerby erhält gemischte Bewertungen von Nutzern. Viele loben die App für ihre Benutzerfreundlichkeit, die Förderung nachhaltigen Konsums und die Möglichkeit, Geld zu sparen. Positiv hervorgehoben werden auch der schnelle Kundenservice und die effiziente Kommunikation zwischen den Nutzern. Einige Nutzer berichten von erfolgreichen Ausleihvorgängen und schätzen die unkomplizierte Abwicklung. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. Einige Nutzer bemängeln versteckte Kosten und empfinden es als irreführend, dass nach der Registrierung ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich ist, um die volle Funktionalität der App zu nutzen. Zudem wird berichtet, dass bei Schadensfällen der Versicherungsschutz nicht immer den Erwartungen entspricht und die Kommunikation mit dem Kundenservice in solchen Fällen unzureichend sein kann. Einige Nutzer fühlen sich durch automatische Verlängerungen von Abonnements und die damit verbundenen Kosten benachteiligt. Insgesamt zeigt sich, dass Peerby für viele Nutzer eine wertvolle Plattform zum Teilen von Gegenständen ist, jedoch in Bereichen wie Transparenz der Kostenstruktur und Kundenservice Verbesserungspotenzial besteht. (Trustpilot, 2024)
- **Community:** Peerby hat von Anfang an das Community-Building in den Mittelpunkt gestellt. Die Kommunikation ist persönlich gestaltet, indem Nutzer als Nachbarn angesprochen werden. Nutzerprofile zeigen transparente Informationen wie Beitrittsdatum, Ort, Antwortquote und durchschnittliche Antwortzeit - was zur Vertrauensbildung innerhalb der Community beiträgt (vgl. Peerby, Profil-Informationen, Abbildung 1). Zudem werden Nutzer aktiv eingeladen, die Nachbarschaft zu stärken, indem sie zustimmen, ihren Vornamen in Einladungskarten innerhalb ihres Viertels anzeigen zu lassen. Dadurch wird ein lokales Gemeinschaftsgefühl gefördert und das Teilen sozial verankert (vgl.

Peerby, Informieren von Nachbarn, Abbildung 2). Ein bemerkenswertes Beispiel für die Loyalität der Community ist die Crowdfunding-Kampagne im Mai 2016, bei der Peerby innerhalb von vier Tagen 2,2 Millionen US-Dollar einsammelte; die Mehrheit der Investoren stammte aus der Peerby-Community (Goods Sharing Plattform Peerby | Sharing Cities Alliance, o. D.).

Raf
Member since 22 Apr 2021
Venlo
✓ Email

0x requested 0x offered 67% 255m replies

Abbildung 1: Peerby, Profil-Informationen

Want to help grow the sharing community in your neighborhood?

Lead by example. Can we let the neighborhood know you share?

Yes, you can use my first name when sending invitations in my neighborhood.

We do not share your last name, address or any other sensitive information.

Skip

Accept

Abbildung 2: Informieren von Nachbarn

- **Management und Geschäftsmodell-Flexibilität:** Peerby hat seit seiner Gründung mehrere strategische Anpassungen vorgenommen, um den sich ändernden Marktbedingungen und Nutzerbedürfnissen gerecht zu werden. Ursprünglich als kostenlose Plattform für das Leihen und Verleihen von Gegenständen gestartet, führte Peerby später kostenpflichtige Dienste wie Peerby Go und Mitgliedschaften ein, um ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu etablieren. Ein bemerkenswertes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit von Peerby ist die Einführung eines überarbeiteten Modells im Jahr 2019, das zu einem Umsatzwachstum von 222% im Jahr 2021 führte (Singh, 2024). In Bezug auf die Finanzierung hat Peerby verschiedene Wege beschritten. Neben dem Crowdfunding im Mai 2016 in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar, sicherte sich Peerby im Jahr 2022 weitere 2,3 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde, um die Expansion fortzusetzen. (Ohr, 2022) Diese Kombination aus strategischer Flexibilität und nachhaltigem Finanzmanagement hat es Peerby ermöglicht, sich erfolgreich am Markt zu positionieren und weiterzuentwickeln.
- **Marktumfeld und Regulierung:** Peerby wurde 2012 in Amsterdam gegründet und traf dort auf ein günstiges Marktumfeld für Sharing-Ansätze. Die Stadt hat eine lange Tradition in der Förderung gemeinschaftlicher Projekte, wie das „Witkar“-Programm in den 1970er Jahren zeigt, eines der ersten technologiegestützten Carsharing-Projekte weltweit (Tolksdorf, 2022). Diese Offenheit gegenüber innovativen Konzepten schuf ein förderliches Umfeld für Peerby. Im Jahr 2015 initiierte Amsterdam das Projekt „Amsterdam Sharing City“, um die Vorteile der Sharing Economy in den Bereichen Nachhaltigkeit, soziale Kohäsion und Wirtschaft zu nutzen (Amsterdam Becomes a Sharing City | Knowledge Hub | Circle Economy Foundation, o. D.). Diese Initiative unterstreicht das Engagement der Stadt für innovative und nachhaltige Lösungen. Regulatorische Hürden gab es für Peerby kaum, da das Modell des nachbarschaftlichen Teilens rechtlich unproblematisch war.

Die Politik begrüßte solche Ideen und unterstützte deren Umsetzung (College of Mayor and Alderpersons, o. D.). In den Niederlanden war Peerby in seinem spezifischen Segment nahezu konkurrenzlos. Obwohl es weltweit ähnliche Versuche gab, konnte Peerby im Heimatmarkt schnell wachsen und sich etablieren. (Metabolic, o. D.) Insgesamt waren die äußeren Umstände für Peerby günstig: das richtige Land, die richtige Stadt und der richtige Zeitpunkt. Diese Faktoren trugen wesentlich zum Erfolg des Unternehmens bei.

Peerby konnte sich erfolgreich als führende P2P-Plattform in den Niederlanden etablieren, da es frühzeitig ein nutzerzentriertes Anfrage-Modell entwickelte, das schnell lokale Netzwerkeffekte auslöste und eine kritische Masse aufbaute. Durch das emotionale Wertangebot des gemeinschaftlichen Teilens, ergänzt um kostenpflichtige Komfortfunktionen wie Peerby Go, sprach die Plattform sowohl idealistische als auch pragmatische Nutzer an. Vertrauen wurde durch nachbarschaftliche Nähe, transparente Profile und freiwillige Schadenskompensation gestärkt, wenngleich Nutzerbewertungen Verbesserungsbedarf bei Kostenklarheit und Service offenbaren. Peerby zeichnete sich zudem durch strategische Flexibilität aus: Anpassungen wie neue Preisstrukturen, Rückzüge aus ineffizienten Märkten und gezielte Finanzierungsrunden stärkten die Marktposition. Unterstützt wurde der Erfolg durch das innovationsfreundliche Klima in Amsterdam, politische Förderung sowie das Fehlen ernsthafter lokaler Konkurrenz - wodurch Peerby im richtigen Umfeld zum richtigen Zeitpunkt agieren konnte.

6. Diskussion

5.1 Vergleich der Fallstudien

Der direkte Vergleich von LeihDirWas und Peerby verdeutlicht einige Schlüsselunterschiede in den Erfolgsdeterminanten:

- **Kritische Masse und Netzwerkeffekte:** Während LeihDirWas früh ein breites Angebotsportfolio - insbesondere durch Kooperationen mit B2C-Anbietern - aufbauen konnte, blieb die Nachfrage deutlich hinter den Erwartungen zurück. Das deutschlandweite Rollout ohne regionale Fokussierung führte dazu, dass sich keine lokale kritische Masse bilden konnte. Nutzer sahen Angebote aus entfernten Städten, was zu Frustration und geringer Interaktionsrate führte. Die fehlende räumliche Verdichtung und der Mangel an aktiven Nachfragern verhinderten das Entstehen positiver Netzwerkeffekte. Peerby hingegen begegnete dem klassischen Henne-Ei-Problem mit einer umgekehrten Strategie: Statt auf Angebot setzte die Plattform zunächst auf Nachfrage durch ein Anfrage-basiertes System. Diese Anfragen wurden gezielt lokal verbreitet, was bereits bei wenigen Nutzern zu ersten Transaktionen führte. So konnte Peerby in einzelnen Städten schrittweise eine engagierte Community aufbauen und durch soziale Dynamiken wie Mundpropaganda und Nachbarschaftseinladungen stabile, lokal eingebettete Netzwerkeffekte erzielen. Das gezielte, stadtorientierte Wachstum erwies sich somit als nachhaltiger Ansatz im Vergleich zur breiten, aber diffusen Skalierung von LeihDirWas.
- **Wertangebot und Preisgestaltung:** Beide Plattformen verfolgten das Ziel, Gegenstände lokal verfügbar zu machen, unterschieden sich jedoch grundlegend in der Ausgestaltung ihres Wertangebots und ihrer Preisstrategien. LeihDirWas setzte auf ein breites Versprechen - „leihe alles in deiner Umgebung“ -, konnte dieses jedoch nicht einlösen. Die Vielzahl wenig attraktiver oder logistisch aufwendiger Artikel sowie unklare Kategorien erschwerten den Zugang für Nutzer. Der Mangel an lokaler Verfügbarkeit und die anfänglich unpassende Preisgestaltung durch gewerbliche Anbieter verstärkten die Nutzungshürden. Peerby hingegen kombinierte ein klares, emotional aufgeladenes Wertversprechen - „Vernetzen durch Teilen“ - mit einer funktionalen und zunächst kostenlosen Nutzung. Die Plattform appellierte an nachbarschaftliche Solidarität,

senkte durch einfache Prozesse die Einstiegshürden und führte erst später optionale Bezahlangebote wie Peerby Go ein. Dieses differenzierte Modell adressierte sowohl idealistische als auch komfortorientierte Nutzer. Während LeihDirWas unter einer Überfrachtung des Angebots und fehlendem Fokus litt, überzeugte Peerby mit einem konsistenten, zielgruppenorientierten Ansatz.

- **Vertrauen und Sicherheit:** Im Bereich Vertrauen und Sicherheit zeigen sich deutliche Differenzen in der Wirksamkeit der jeweiligen Maßnahmen. LeihDirWas setzte auf formale Vertrauensmechanismen wie das PostIdent-Verfahren, ein Bewertungssystem und externe Versicherungsangebote. Dennoch blieb die Transaktionsrate extrem niedrig - nicht aufgrund mangelnden Vertrauens, sondern wegen der geringen Bequemlichkeit des Modells. Der Versand per Post sowie der Aufwand bei kleinen Artikeln minderten die Attraktivität. Hinzu kam, dass aufgrund der geringen Transaktionszahlen kaum Bewertungen vorlagen, was wiederum das Vertrauen in die Plattform schwächte. Peerby hingegen nutzte die Nähe im Wohnumfeld als natürlichen Vertrauensanker und ergänzte diesen durch einfache Registrierung, Community-Regeln und eine freiwillige Schadenskompensation (bis zu 2.000 USD). Ohne rechtlich bindende Versicherungen, aber mit klar kommunizierten Kulanzregelungen, gelang es Peerby, eine vertrauenswürdige Umgebung zu schaffen, die durch reale Nachbarschaftsbeziehungen gestützt wurde. Während LeihDirWas auf formelle Sicherheit setzte, integrierte Peerby Vertrauen organisch ins Nutzungserlebnis - ein entscheidender Vorteil für nachhaltige Nutzerbindung und Transaktionsbereitschaft.
- **Benutzerfreundlichkeit und Technologie:** Im Bereich Benutzerfreundlichkeit und Technologie zeigt sich ein klarer strategischer Unterschied zwischen beiden Plattformen. LeihDirWas verzichtete in der frühen Entwicklungsphase auf eine mobile Anwendung und bot ausschließlich eine Webplattform an, was die Flexibilität und Alltagsintegration für Nutzer erheblich einschränkte. Erst kurz vor dem Ende des operativen Betriebs wurde eine App entwickelt, jedoch nie veröffentlicht - ein technologischer Rückstand, der das Nutzererlebnis stark beeinträchtigte. Peerby hingegen setzte von Beginn an konsequent auf eine App, die eine einfache, ortsnahe und schnelle Ausleihe ermöglichte - ein entscheidender Vorteil, um Sharing-Prozesse in den Alltag zu integrieren.

Während Peerby somit den mobilen Nutzungstrend adressierte und lokal skalierbare Communities ermöglichte, blieb LeihDirWas in Bezug auf technologische Umsetzung und Nutzerkomfort hinter den Erwartungen zurück. Zwar verzeichnet auch Peerby kritische Stimmen bezüglich Kostenstruktur und Servicequalität, dennoch bietet die App funktionale Vorteile, die das alltägliche Teilen erleichtern - ein klarer Wettbewerbsvorteil gegenüber dem statischen Modell von LeihDirWas.

- **Community-Bildung und Netzwerkstruktur:** Im Bereich Community-Building wird deutlich, dass Peerby von Beginn an ein soziales Fundament aufgebaut hat, während LeihDirWas diese Chance weitgehend ungenutzt ließ. Peerby verstand es, Nutzer nicht nur als funktionale Akteure, sondern als Teil einer Nachbarschaft anzusprechen. Durch transparente Nutzerprofile, lokale Einladungskarten und persönliche Ansprache entstand ein Gemeinschaftsgefühl, das über das reine Verleihen hinausging. Dieser soziale Zusammenhalt zeigte sich auch in der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne, bei der die Community als Investorengemeinschaft auftrat. LeihDirWas hingegen blieb auf der Ebene einer funktionalen Plattform - der Versuch, über eine Facebook-Seite Gemeinschaft zu erzeugen, blieb wirkungslos. Es fehlten persönliche Ansprache, gemeinsame Ziele und partizipative Formate wie Botschafterprogramme oder Meetups. Dadurch konnte sich kein emotionaler oder sozialer Mehrwert entfalten, was das Nutzerwachstum begrenzte. Peerby hingegen schuf mit seiner Community-Strategie einen selbstverstärkenden Wachstumskreislauf, der wesentlich zum langfristigen Erfolg beitrug.
- **Management und Flexibilität:** Im Bereich Management und Geschäftsmodell-Flexibilität offenbart sich ein zentrales Unterscheidungsmerkmal zwischen beiden Plattformen. LeihDirWas zeigte zwar Bereitschaft zur strategischen Neuausrichtung, blieb jedoch weitgehend in seinem ursprünglichen Modell verhaftet: Weder wurden alternative Erlösmodelle wie Freemium oder Abo-Dienste getestet, noch erfolgte eine thematische Spezialisierung. Die Ressourcenknappheit - sowohl finanziell als auch personell - sowie das Fehlen externer Expertise erschwerten zudem die Weiterentwicklung. Peerby hingegen bewies deutlich mehr Agilität: Das Unternehmen passte sein Modell mehrfach an,

entwickelte neue Monetarisierungsansätze wie Peerby Go, erprobte Mitgliedschaften und reagierte flexibel auf Marktsignale. Unterstützt wurde diese Strategie durch erfolgreiche Finanzierungsrunden, darunter ein Community-basiertes Crowdfunding sowie eine professionelle Investorenrunde. Die Kombination aus lernfähigem Management, gezielter Weiterentwicklung und nachhaltiger Finanzierung ermöglichte Peerby eine stabile Positionierung im Markt - ein entscheidender Vorteil gegenüber dem strategisch zögerlicher agierenden LeihDirWas.

- **Marktumfeld und Regulierung:** Der direkte Vergleich von LeihDirWas und Peerby verdeutlicht einige Schlüsselunterschiede in den Erfolgsdeterminanten beider Plattformen. Während Peerby im innovationsfreundlichen Umfeld Amsterdams gegründet wurde und von Beginn an von politischen Initiativen wie „*Amsterdam Sharing City*“ (2015) sowie einer generell hohen gesellschaftlichen Offenheit gegenüber Sharing-Modellen profitierte, musste sich LeihDirWas in Deutschland ohne institutionelle Unterstützung behaupten. Die kulturelle Prägung in Deutschland erwies sich als zusätzlicher Hemmschuh: Besonders ältere Generationen zeigten sich laut einer Salesforce-Umfrage von 2012 skeptisch gegenüber dem Teilen von Besitz mit Fremden, während in den Niederlanden eine längere Tradition gemeinschaftlicher Projekte bereits früh eine positive Haltung gegenüber geteiltem Eigentum förderte. Auch im Wettbewerbsumfeld zeigten sich Unterschiede: Peerby war in seinem Segment weitgehend konkurrenzlos und konnte sich schnell etablieren, während LeihDirWas sich mit mehreren kleineren Anbietern in einem fragmentierten deutschen Markt messen musste. Hinzu kam, dass LeihDirWas weder nennenswerte Investitionen noch langfristig mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte, während Peerby von politischer Rückendeckung und gesellschaftlicher Begeisterung getragen wurde. Insgesamt wird deutlich, dass nicht nur die Idee oder die technische Umsetzung über den Erfolg solcher Plattformen entscheidet, sondern insbesondere die Einbettung in ein unterstützendes kulturelles, politisches und ökonomisches Umfeld.

Trotz all dieser Unterschiede gibt es auch Gemeinsamkeiten: Beide Plattformen basierten auf der gleichen Grundidee (P2P-Gegenstandsverleih) und beide Gründerteams erkannten Kernthemen wie Vertrauen und kritische Masse. Doch die Umsetzung und Priorisierung dieser Themen unterscheidet sich - mit signifikantem Einfluss auf Erfolg bzw. Misserfolg. Die gewonnenen Einsichten aus den Fallstudien werden im folgenden Kapitel zusammengeführt, um allgemeine Erfolgsfaktoren zu formulieren und sie im Lichte der bestehenden Forschung zu diskutieren.

6.2 Vergleich mit bestehender Forschung

Auf Basis der empirischen Erkenntnisse zu Peerby und LeihDirWas lassen sich die in der Literatur diskutierten Erfolgsfaktoren präzisieren und erweitern. Besonders deutlich wird, dass bekannte theoretische Modelle durch die Fallbeispiele konkretisiert und in ihrer praktischen Relevanz bestätigt werden.

Im Bereich der kritischen Masse und Netzwerkeffekte bestätigen die Fälle die klassische Theorie zweiseitiger Märkte (Rochet & Tirole, 2003) sowie die Bedeutung von Netzwerkeffekten (Parker et al., 2016). Während LeihDirWas scheiterte, weil es keine lokale kritische Masse aufbauen konnte, zeigt Peerby, dass gezieltes, stadtorientiertes Wachstum ein effektives Mittel ist, um dieses Gleichgewicht herzustellen. Dies unterstreicht auch das Modell von Choudary und Bonchek (2013), das die Relevanz von „Connection“ und „Flow“ betont. Peerby generierte durch lokale Nachfrageanreize frühzeitig Interaktionen, während LeihDirWas unter ausbleibender Gravity litt.

Beim Wertangebot wird ein weiterer zentraler Aspekt deutlich: Während LeihDirWas ein unspezifisches, kaum operationalisierbares Versprechen machte, überzeugte Peerby mit einem klaren emotional-funktionalen Nutzenversprechen, das sich auch in den Handlungsmotiven der Nutzer spiegelt. Dies steht im Einklang mit Hamari, Sjöklint und Ukkonen (2016), die die Bedeutung von intrinsischen und extrinsischen Motivationen für die Nutzung von Sharing-Angeboten hervorheben. Peerby gelang es, beide Anreize zu integrieren - durch Gemeinschaftssinn ebenso wie durch kostenpflichtige Komfortfunktionen (Peerby Go). Die Literatur (z. B. Ursem, 2022; Täuscher & Kietzmann, 2017) zeigt zudem, dass eine klare Definition der zu teilenden Güter - im Sinne von sinnvollen Assets - entscheidend ist. Auch hier punktet Peerby mit einer Konzentration auf haushaltsnahe, selten genutzte Artikel, während LeihDirWas eine zu große Bandbreite wählte.

Im Bereich Vertrauen und Sicherheit zeigen die Fälle exemplarisch die unterschiedlichen Wege zum Vertrauensaufbau. Während LeihDirWas auf formelle Mechanismen setzte (z.B. PostIdent, Bewertungen), baute Peerby Vertrauen über soziale Nähe und niederschwellige Regeln auf - ein Beispiel dafür, wie sich Vertrauen nicht nur technisch, sondern auch sozial herstellen lässt. Das freiwillige Kulanzversprechen von Peerby („*Lender Warranty*“) zeigt zudem, dass rechtlich unverbindliche, aber klar kommunizierte Absicherungen ein wirksames Mittel zur Vertrauensbildung sein können. Die Problematik des Henne-Ei-Dilemmas bei Bewertungssystemen (wenige Transaktionen - wenige Bewertungen - wenig Vertrauen) bestätigt erneut, dass Plattformen initial andere Vertrauensanker schaffen müssen.

Auch im Bereich Technologie und Nutzererlebnis zeigt sich eine enge Verbindung zur im Rahmen dieser Arbeit identifizierten Erfolgsfaktoren. Während LeihDirWas wichtige Anforderungen an mobile Nutzung und intuitive Bedienung vernachlässigte, adressierte Peerby frühzeitig den digitalen Nutzungskontext seiner Zielgruppe durch eine App mit Push-Benachrichtigungen. Dies veranschaulicht, wie wichtig eine plattformgerechte technische Umsetzung für die Nutzerakzeptanz ist – ein Aspekt, der auch im Ergebnispapier von P2P-Sharing (Scholl et al., 2015, S. 16f.) als erfolgsrelevant hervorgehoben wird.

Community-Building wird in der Forschung zunehmend als weicher, aber entscheidender Erfolgsfaktor betrachtet (vgl. Frenken & Schor, 2019). Peerby lieferte ein Praxisbeispiel dafür, wie Community als strategischer Hebel für Nutzerbindung und Wachstumsdynamik funktionieren kann. Die Crowdfunding-Kampagne von Peerby zeigt, dass Community nicht nur sozial, sondern auch finanziell tragfähig sein kann - ein Aspekt, der in der Plattformliteratur bislang unterrepräsentiert ist.

Was Management und Geschäftsmodellanpassung betrifft, zeigt sich ein weiterer Unterschied: Peerby erwies sich als anpassungsfähig und experimentierfreudig, LeihDirWas hingegen als verharrend. Die Fallbeispiele illustrieren, was Forschung zu unternehmerischer Agilität (z. B. Blank, 2013) oder Lean Startup (Ries, 2011) postuliert: Erfolgreiche Plattformen sind jene, die iterativ lernen, strategisch fokussieren und flexibel monetarisieren. Peerby testete und skalierte neue Angebote (Peerby Go, Mitgliedschaften), während LeihDirWas am ursprünglichen Modell festhielt - trotz evidenter Ineffizienz.

Schließlich verdeutlicht der Kontextvergleich die Bedeutung externer Rahmenbedingungen. Peerby profitierte von einem innovationsfreundlichen Umfeld in

Amsterdam („*Amsterdam Sharing City*“, Circle Economy, 2015), während LeihDirWas in Deutschland mit einer vorsichtigeren Konsumkultur und ohne politische Flankierung operierte. Dies deckt sich mit Befunden von Rauch und Schleicher (2015), die zeigen, dass regulatorische und kulturelle Kontexte erheblich zum Erfolg von Plattformmodellen beitragen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Untersuchung der beiden Plattformen bestehende Theorien nicht nur bestätigt, sondern in ihrer Verflechtung verdeutlicht. Sie illustrieren, wie Netzwerkeffekte, Community, Technologie, Vertrauen, Angebot und strategisches Management ineinander greifen - und dass das Scheitern meist nicht an einem einzelnen Faktor liegt, sondern an mangelnder Abstimmung dieser Erfolgsdimensionen. Die Forschung liefert hierzu die theoretischen Bausteine - die Fallbeispiele zeigen deren praktische Umsetzung (oder das Fehlen derselben).

6.3 Kritische Reflexion und Limitationen

Trotz der aufschlussreichen Erkenntnisse müssen einige Limitationen dieser Untersuchung beachtet werden:

- **Generalisierbarkeit:** Es wurden bewusst zwei kontrastierende Fälle gewählt, doch beide stammen aus dem Sektor „Gegenstände verleihen“. Die Ergebnisse lassen sich somit gut für ähnliche Plattfortmtypen nutzen (P2P-Produktsharing, Nachbarschaftsplattformen). Allerdings ist die Sharing Economy breiter - z.B. Ridesharing (Uber), Unterkunftsharing (Airbnb), Arbeitsleistungen (TaskRabbit) - und in diesen Segmenten können bestimmte Erfolgsfaktoren anders gewichtet sein. Beispielsweise spielt Regulierung bei Uber eine viel größere Rolle als bei den Fällen dieser Arbeit. Oder bei Airbnb war der Kapitalbedarf (für globales Wachstum) ein entscheidenderer Faktor. Daher kann aus zwei Fällen keine absolute Allgemeingültigkeit für alle Sharing-Plattformen abgeleitet werden. Vielmehr werden theoretisch fundierte Anhaltspunkte geliefert, die aber im Kontext anderer Branchen nochmals validiert werden müssten.

- **Auswahl der Fälle:** Peerby und LeihDirWas waren geeignet, um Erfolg vs. Misserfolg zu kontrastieren. Allerdings könnte angeführt werden, dass Peerby ein relativ erfolgreicher Fall ist, aber kein gigantischer (kein „Unicorn“ - privates Start-up-Unternehmen mit einer Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar) (Peerby Company Information, Funding & Investors, 2011). Es wäre interessant gewesen, auch einen sehr großen internationalen Erfolg (z.B. Airbnb) als Fall zu betrachten, um die Faktoren dort zu sehen. Diese Arbeit hat aus Machbarkeitsgründen sich auf diese zwei konzentriert, was die Tiefe ermöglichte, aber die Breite einschränkt. Zudem stammen beide Fälle aus west-/mitteleuropäischem Kontext. Kulturelle Faktoren (z.B. in Asien oder anderen Märkten) bleiben unbetrachtet, obwohl sie den Erfolg beeinflussen können.
- **Datenqualität:** Die Untersuchung stützt sich auf teils qualitative Aussagen (Interviews, Presseberichte). Insbesondere für LeihDirWas, das nicht mehr existiert, war es schwierig, an harte Daten (Nutzerzahlen, Transaktionsvolumen) zu kommen. Es musste auf Einschätzungen des Gründers und indirekte Indikatoren verlassen werden. Das birgt immer ein Risiko von subjektiver Verklärung (z.B. könnte der Gründende externe Faktoren überbetonen und interne Fehler herunterspielen). Zu Peerby existieren mehr Sekundärquellen, was solide ist, doch auch hier bestand keine vollständige interne Datensicht. Außerdem fehlt zur besseren Vergleichbarkeit mit LeihDirWas ein Interview mit Ansprechpersonen von Peerby.
- **Zeitliche Dimension:** Erfolge und Misserfolge sind oft Momentaufnahmen. LeihDirWas scheiterte bis 2016. Umgekehrt ist Peerby heute erfolgreich, aber Zukunft ist offen - neue Konkurrenten oder Veränderungen (z.B. wenn Nachbarschaftsplattformen in Facebook integriert würden) könnten es gefährden. Die Bewertung von „erfolgreich“ vs. „gescheitert“ ist also an einen bestimmten Zeitraum gebunden. Für eine langfristige Aussage über Erfolgsdeterminanten müssen Beobachtungen breiter über viele Jahre stattfinden oder mehr Fälle herangezogen werden. Gleichzeitig beruhen die Aussagen von Michael Ächtler größtenteils auf Erinnerungen, die einige Jahre zurückgehen.

- **Bias durch begrenzte Fallzahl:** Mit nur zwei Hauptfällen besteht immer die Gefahr, dass spezielle Eigenschaften dieser Fälle die Ergebnisse prägen. Vielleicht war die Persönlichkeit des Peerby-Gründers außergewöhnlich förderlich, oder LeihDirWas hatte Unglück mit einem bestimmten Ereignis - solche idiosynkratischen Aspekte kann nie ganz ausgeschlossen werden. Es wurde versucht, auf übergeordnete Muster zu fokussieren, aber die geringe Fallzahl bleibt eine Einschränkung.
- **Technologischer Wandel und Innovationsdynamik:** Die rasche technologische Entwicklung, etwa durch KI, Blockchain oder neue Kommunikationskanäle, kann die Erfolgslogik von Plattformen nachhaltig verändern. Plattformen, die heute erfolgreich sind, müssen sich kontinuierlich an neue Erwartungen anpassen - sei es durch neue Vertrauensmechanismen, bessere Personalisierung oder effizientere Prozesse. Da technologische Innovation nicht Gegenstand dieser Arbeit war, bleibt offen, wie stark technologische Agilität als Erfolgsfaktor künftig an Gewicht gewinnen wird.
- **Geografische Begrenzung der Fallstudien:** Ein weiterer limitierender Faktor liegt in der geografischen Fokussierung der Untersuchung. Beide analysierten Plattformen - Peerby und LeihDirWas - stammen aus west- bzw. mitteleuropäischen Ländern mit vergleichbaren sozioökonomischen Bedingungen, technischer Infrastruktur und digitalen Reifegraden. Zwar erlaubt dies eine gewisse Vergleichbarkeit, doch schränkt es die Aussagekraft im Hinblick auf globale Unterschiede deutlich ein. Die Sharing Economy entfaltet sich weltweit unter sehr unterschiedlichen Voraussetzungen: In Ländern wie Indien, Brasilien oder Indonesien etwa sind infrastrukturelle Herausforderungen, Vertrauensstrukturen und regulatorische Rahmenbedingungen teils grundlegend anders. Auch kulturelle Faktoren - etwa die Bedeutung von Nachbarschaft, Datenschutz oder Eigentum - variieren stark und beeinflussen Plattformakzeptanz und Nutzerverhalten. Der Vergleich zweier europäischer Länder liefert somit ein enges Bild, das sich nicht ohne Weiteres auf andere Weltregionen übertragen lässt. Zukünftige Studien sollten daher stärker transkulturelle Vergleiche einbeziehen, um globale Muster und regionale Besonderheiten der Erfolgsfaktoren zu identifizieren.

- **Einseitige Perspektive der Analyse:** Die Untersuchung fokussiert sich stark auf die Anbieterperspektive - insbesondere auf strategische, strukturelle und managementbezogene Erfolgsfaktoren. Die Sichtweise der Nutzer:innen hingegen wurde nur indirekt über theoretische Annahmen und öffentlich zugängliche Aussagen betrachtet, aber nicht systematisch erfasst. Gerade in der Sharing Economy, in der Vertrauen, Nutzererlebnis und soziale Dynamiken eine zentrale Rolle spielen, wäre eine direkte Erhebung von Nutzererfahrungen (z. B. durch Umfragen oder Nutzerinterviews) eine sinnvolle Ergänzung gewesen. Es besteht das Risiko, dass bestimmte Erfolgshemmnisse oder -treiber aus Nutzerperspektive - etwa Frustrationen durch die Bedienbarkeit, Sorgen um Datenschutz oder unklare Kommunikation - in der vorliegenden Analyse unterrepräsentiert bleiben. Eine stärker nutzerzentrierte Methodik könnte hier zu einem ganzheitlicheren Verständnis beitragen und die praktischen Implikationen für Plattformbetreiber präzisieren.
- **Begriff Erfolg:** Kritisch reflektiert werden kann ferner, dass Erfolgsfaktoren stark aus der Sicht der Plattformbetreiber diskutiert wurden ("Was müssen sie tun, um Erfolg zu haben?"). Aus Sicht der Gesellschaft oder anderer Stakeholder wäre Erfolg eventuell anders bewertet (z.B. ist Uber trotz geschäftlichen Erfolgs umstritten wegen Arbeitsbedingungen - zählt das als Erfolg?). In betriebswirtschaftlicher Hinsicht wird Erfolg meist als das erfolgreiche Erreichen ökonomischer Ziele wie Rentabilität, Liquidität oder nachhaltiges Wachstum verstanden (Hungenberg & Wulf, 2015). In dieser Arbeit wurde Erfolg im engeren Sinne als dauerhaftes Bestehen einer Plattform definiert. Beide Definitionen von Erfolg blenden normative Bewertungen aus. Das sei an dieser Stelle offen gelegt: Die Arbeit erhebt keinen normativen Anspruch, welche Plattform „gut“ oder „schlecht“ im ethischen Sinn ist, sondern fokussiert auf Faktoren für ökonomisch nachhaltigen Bestand.

Schließlich wäre eine spannende Reflexion, inwieweit einige Erfolgsfaktoren möglicherweise im Konflikt zueinander stehen können. Z.B. hohe Monetarisierung vs. Community-Feeling: Wenn Peerby irgendwann zu viel kommerzialisiert, könnte das den Community-Geist schwächen. Diese Trade-offs wurden hier nicht empirisch untersucht, wären aber ein Ansatzpunkt für weitere Forschung (siehe Ausblick). Trotz dieser Punkte sind die Kernbefunde robust, da sie durch die Schnittmenge aus Theorie und Empirie gestützt werden. Unterschiede in Details mögen auftreten, aber die identifizierten Hauptfaktoren haben sich sehr konsistent gezeigt.

7. Fazit und Ausblick

7.1 Ergebnisse & Handlungsempfehlungen

Die systematische Gegenüberstellung von Peerby und LeihDirWas hat zentrale Erfolgsfaktoren offengelegt, die den Unterschied zwischen Wachstum und Scheitern in der Sharing Economy erklären. Die Analyse dieser Plattformen - ergänzt durch Erkenntnisse aus der einschlägigen Forschung - zeigt, dass der Erfolg nicht auf einem einzelnen Merkmal beruht, sondern aus dem Zusammenspiel mehrerer ineinandergreifender Dimensionen entsteht. Diese lassen sich in sieben Schlüsselkategorien gliedern:

- **Kritische Masse und Netzwerkeffekte:** Peerby adressierte das Henne-Ei-Problem durch ein Nachfrage-getriebenes Modell. Es wurden lokale Anfragen per Push verteilt, wodurch schon mit wenigen Nutzern erste Transaktionen stattfanden. Dies aktivierte schnell lokale Netzwerkeffekte und ermöglichte stadtspezifisches Wachstum. LeihDirWas hingegen startete mit einem deutschlandweiten Angebot, was zu einem Mangel an lokaler Dichte führte und die Interaktionsrate erheblich reduzierte. Damit wurde die Bildung einer kritischen Masse verhindert. Plattformen sollten somit in klar definierten geografischen Nischen starten. Erst wenn in einem lokalen Marktsegment kritische Masse erreicht ist, sollte die Expansion folgen. Empfehlungsprogramme, gezielte Partnerschaften und lokale Community-Kampagnen sind effektive Werkzeuge zur Nutzeraktivierung.
- **Wertangebot und Preisgestaltung:** Peerby verbindet ein klar verständliches Nutzenversprechen ("Vernetzen durch Teilen") mit einem emotionalen Appell (Nachbarschaft, Nachhaltigkeit) und senkt durch einfache Prozesse die Einstiegshürden. Erst später kamen optionale Bezahlungsfunktionen hinzu. LeihDirWas hingegen bot ein überladenes Angebot ohne klare Kategorisierung, mit logistischer Komplexität und unklarer Preissetzung, insbesondere durch B2C-Anbieter. Ein weiterer, in der Analyse häufig genannter Schwachpunkt war der **Mangel an Bequemlichkeit:** Die Plattform erforderte aktive Kommunikation und teilweise lange Wartezeiten für Übergaben, was im Alltag oft unpraktisch war. Die mangelnde Integration in mobile Endgeräte und die fehlende Automatisierung von Prozessen verstärkten diesen Eindruck. Nutzer bevorzugten Plattformen, die schnelle, unkomplizierte und zeitlich flexible Leihprozesse ermöglichen – was

Peerby mit App-Nutzung, Push-Benachrichtigungen und lokalem Matching deutlich besser erfüllte. Das Wertangebot muss deshalb funktional und emotional ansprechend sowie maximal bequem sein. Eine Spezialisierung auf sinnvolle, selten genutzte Alltagsgegenstände erleichtert dies. Die Preisgestaltung sollte transparent, nutzerorientiert und optional erweitert (z. B. durch Zusatzservices) erfolgen. Ziel ist eine Balance zwischen idealistischen und pragmatischen Nutzererwartungen – Convenience zählt dabei heute zu den zentralen Anforderungen.

- **Vertrauen und Sicherheit:** Vertrauen entsteht nicht allein durch formale Sicherheitsmechanismen. Während LeihDirWas stark auf Verifizierungs- und Versicherungssysteme setzte, mangelte es an aktiver Nutzung - was das Reputationssystem entwertete. Peerby nutzte stattdessen soziale Nähe im Wohnumfeld als natürlichen Vertrauensanker und ergänzte dies durch niederschwellige Regelwerke sowie ein kulantest Kulanzsystem („*Lender Warranty*“). Aus diesen Gründen sollten Plattformen Vertrauen sowohl technisch als auch sozial fördern. Bewertungen, Community-Richtlinien und transparente Kulanzregelungen können anfängliche Skepsis abbauen. In frühen Phasen sind auch gezielte Moderation und persönliche Ansprache wirkungsvoll.
- **Benutzerfreundlichkeit und Technologie:** Peerby entwickelte früh eine App mit einfacher UX, die Alltagstauglichkeit ermöglichte. LeihDirWas hingegen blieb lange auf eine Webanwendung beschränkt - die App wurde zu spät entwickelt und nie veröffentlicht. Das führte zu geringer Integration in den Nutzungsalltag. Ein App für solch eine Plattform zu haben ist essentiell. Plattformen müssen auf eine intuitive, reibungsfreie Nutzerführung achten. Jedes Hindernis in der Bedienung kann Transaktionen verhindern. A/B-Tests, kontinuierliches Nutzerfeedback und die Kombination von Automatisierung mit menschlichem Support sind wichtige Maßnahmen zur Optimierung.
- **Community-Building und soziale Dynamik:** Peerby verstand es, Nutzer durch persönliche Ansprache, Community-Funktionen und Transparenz in den Profilen zu aktivieren und zu binden. Das zeigte sich auch in der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne. LeihDirWas hingegen blieb auf der Ebene der reinen Transaktion stehen; es entstanden weder gemeinschaftsstiftende Formate noch Identifikation. Eine Sharing-Plattform sollte ihre Nutzer als Mitgestalter verstehen. Community-Kommunikation (Newsletter, soziale Medien, Events), Anerkennung

für aktives Verhalten (z. B. Badges) und reale Partizipation (z. B. Feedback-Schleifen, Botschafterprogramme) schaffen emotionale Bindung und erhöhen die Loyalität.

- **Geschäftsmodell und Management-Flexibilität:** Peerby zeigte hohe Agilität in der Anpassung des Geschäftsmodells - etwa durch Peerby Go, neue Mitgliedschaften und experimentelle Preismodelle. LeihDirWas hingegen blieb im ursprünglichen Modell verhaftet. Fehlende Ressourcen, geringe externe Unterstützung und verspätete Reaktionen auf Schwächen trugen zum Misserfolg bei. Plattformen sollten frühzeitig unterschiedliche Monetarisierungsstrategien evaluieren - vom Freemium-Modell bis zu transaktionsbasierten Gebühren. Dabei gilt: Monetarisierung erst nach Vertrauens- und Nutzeraufbau. Datenanalysen, KPI-Monitoring und regelmäßige Strategieanpassungen nach dem Lean-Startup-Prinzip (Build-Measure-Learn) sind essentiell.
- **Marktumfeld und institutioneller Kontext:** Peerby profitierte stark vom innovationsfreundlichen Klima in Amsterdam, u. a. durch das Programm „*Amsterdam Sharing City*“. LeihDirWas musste sich in Deutschland ohne politische Unterstützung behaupten - in einem kulturellen Umfeld, das Teilen mit Fremden eher skeptisch gegenüberstand. Diese Unterschiede im externen Kontext wirkten sich unmittelbar auf Wahrnehmung und Wachstum aus. Plattformen sollten institutionelle Partner einbinden (Städte, Umweltorganisationen, Verbände). Unterstützendes Umfeld, politische Sichtbarkeit und kulturelle Passung erhöhen Glaubwürdigkeit, schaffen Reichweite und erleichtern Markteintritt. Ein aktiver Austausch mit vergleichbaren Plattformen kann zudem helfen, Standards und Vertrauen branchenweit zu etablieren.

Der Erfolg von P2P-Sharing-Plattformen beruht auf einem integrativen Modell: Nur wenn Vertrauen, kritische Masse, klares Wertangebot, nutzerzentrierte Technologie, starke Community, anpassungsfähiges Geschäftsmodell und ein unterstützendes Marktumfeld zusammenwirken, kann nachhaltiger Plattformbetrieb gelingen. Peerby demonstriert, wie diese Erfolgsfaktoren synergetisch wirken können. LeihDirWas zeigt im Gegenzug, dass Schwächen in nur wenigen dieser Bereiche ausreichen, um trotz guter Grundidee zu scheitern. Die Handlungsempfehlungen dieser Arbeit orientieren sich an diesen Erkenntnissen - und sollen Gründerinnen und Gründer darin unterstützen, wiederholbare Erfolgsmuster im Kontext der Sharing Economy zu gestalten.

7.2 Ausblick und zukünftige Forschungsfragen

Die Sharing Economy bleibt ein hochaktuelles Forschungsfeld, das sich parallel zur Praxis weiterentwickelt. Auf Grundlage dieser Arbeit ergeben sich mehrere Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschung:

- **Ausweitung auf andere Branchen:** Wie bereits in der Limitation erwähnt, wäre es lohnend, die Erfolgsfaktoren für Sharing-Plattformen in anderen Sektoren detailliert zu untersuchen - etwa im Mobilitätssektor (Ridesharing, Scooter-Sharing), im Dienstleistungsbereich (Gig-Economy-Plattformen) oder im Übernachtungsbereich. Gibt es dort zusätzliche oder abweichende Erfolgsfaktoren? Beispielsweise spielt bei Uber das regulatorische Lobbying eine große Rolle - könnte dies als eigener Erfolgsfaktor betrachtet werden? Systematische Vergleichsstudien über verschiedene Branchen hinweg könnten ein allgemeines Erfolgsfaktorenmodell der Sharing Economy ergeben und branchenspezifische Besonderheiten herausarbeiten.
- **Quantitative Validierung:** Die hier gewonnenen Faktoren könnten in größer angelegten quantitativen Studien getestet werden. Etwa mittels einer Befragung von Dutzenden Sharing-Plattform-Gründern weltweit, welche Faktoren sie als kritisch einschätzen und wie diese bei erfolgreichen vs. erfolglosen Unternehmen ausgeprägt waren. Auch eine ökonometrische Analyse, falls genügend Daten verfügbar wären (z.B. Anzahl Nutzer, investiertes Kapital, vorhandenes Bewertungssystem als Dummy etc. vs. Überleben/Nutzerwachstum als Outcome), könnte statistisch untermauern, welche Faktoren tatsächlich signifikant mit Erfolg korrelieren.
- **Nutzerperspektive tiefer erforschen:** In dieser Arbeit kamen keine Nutzer zu Wort. Zukünftig wäre es interessant, die Adoptionsentscheidungen von Nutzern bei Sharing-Plattformen genauer zu untersuchen. Warum nutzen manche Leute solche Plattformen intensiv, andere gar nicht? Welche Barrieren (psychologisch, praktisch) bestehen? Solche Erkenntnisse könnten die Betreiber-Sicht ergänzen: Ein Erfolgsfaktor aus Unternehmenssicht (z.B. technischer Top-Service) muss auch so bei Nutzern ankommen - falls nicht, wäre es interessant, wo die Diskrepanz liegt.

- **Langfristige Nachhaltigkeit und Rentabilität:** Viele Sharing-Plattformen haben lange Zeit Wachstum über Profitabilität gestellt. Es stellt sich die Frage, ob und wann diese Modelle wirklich langfristig rentable Geschäftsmodelle hervorbringen. Zukunftsforschung könnte sich mit der Lebenszyklusanalyse von Sharing-Plattformen beschäftigen: Welche Faktoren sind in der Startphase wichtig, welche in der Wachstumsphase, welche in der Reifephase? Gibt es Plattformen, die nach dem Hype wieder an Nutzerschwund leiden (Stichwort: Sättigungseffekte)? Hier wären beispielsweise Untersuchungen zur Dauer der Nutzerbindung und zur Nutzungsabbruchrate in reifen Sharing-Plattformen interessant. Zu untersuchen bleibt, welche Faktoren zum Nachlassen der Nutzerbindung führen und wie sich diese Entwicklung durch geeignete Strategien begegnen lässt.
- **Einfluss neuer Technologien:** Der technologische Wandel geht weiter. Wie könnten neue Technologien wie Blockchain (für dezentrale Vertrauensmechanismen), KI (für smarteres Matching oder dynamische Preisfindung) oder IoT (für automatische Verleihstationen, Schließsysteme etc.) die Erfolgsfaktoren verschieben? Eventuell reduzieren manche Technologien den Aufwand für Vertrauen (Blockchain-basierte Reputation) oder für Bedienung (KI-gestützter Chat). Studien könnten experimentell prüfen, ob solche technischen Innovationen tatsächlich die angesprochenen Pain Points lösen und damit neue Erfolgsdeterminanten schaffen oder bestehende stärken.
- **Gesellschaftliche Auswirkungen und Erfolg im weiteren Sinne:** Eine etwas andere Forschungsrichtung wäre, den Erfolgsbegriff breiter zu fassen und zu fragen: Welche Plattformen erreichen nicht nur wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch sozialen und ökologischen Erfolg im Sinne der ursprünglichen Sharing-Idee? Und welche Determinanten begünstigen das? Diese Arbeit hat hauptsächlich aus Unternehmensperspektive argumentiert. Eine normative Betrachtung könnte z.B. Faktoren identifizieren, die dafür sorgen, dass Sharing-Angebote wirklich zu Nachhaltigkeit beitragen (etwa Verringerung von Neukonsum) und was Plattformen tun können, um Impact Success zu erreichen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Sharing Economy zwar erwachsen wird, aber weiterhin ein experimentierfreudiges Feld bleibt. Manche frühen Euphorien sind einer nüchternen Betrachtung gewichen (nicht jedes „teilen“ führt automatisch zu einer besseren Welt), doch das Konzept hat sich etabliert und wandelt Branchen. Die Frage nach den Erfolgsdeterminanten wird dabei ständig neu justiert werden müssen, wenn sich Rahmenbedingungen ändern - sei es durch neue Technologien, durch veränderte Verbraucherpräferenzen (z.B. post-COVID teils wieder mehr Wunsch nach Besitz) oder durch Marktkonsolidierungen.

Für Praktiker liefert diese Arbeit eine Art Checkliste, welche Bereiche beim Aufbau einer Sharing-Plattform besondere Aufmerksamkeit erfordern. Für die Forschung bietet sie Bestätigung bestehender Theorien und zugleich Anreize, tiefer in die Dynamiken einzusteigen.

In einer Welt, in der Ressourcenknappheit und Digitalisierung parallel zunehmen, wird die Sharing Economy voraussichtlich weiter an Bedeutung gewinnen - in welcher Form auch immer. Das Verständnis ihrer Erfolgsfaktoren ist daher nicht nur akademisch interessant, sondern auch gesellschaftlich relevant, um die Weichen für nachhaltige, erfolgreiche Plattformmodelle zu stellen, die ihren Namen als „*Ökonomie des Teilens*“ im besten Sinne verdienen.

8. Literaturverzeichnis

Ächtler, M. (2025, 18. März). *Experteninterview zur Plattform LeihDirWas [Transkribiertes Interview]*. Siehe Anhang C

Alexander. (2016, 29. November). *Über 30 Start-ups, die zuletzt leider gescheitert sind - deutsche-startups.de*. deutsche-startups.de.

<https://www.deutsche-startups.de/2016/10/26/startups-die-zuletzt-gescheitert-sind/>

Amsterdam - Sharing & the city. (o. D.). Sharing & The City.

<https://www.sharingandthecity.net/amsterdam>

Amsterdam becomes a sharing city | Knowledge Hub | Circle Economy Foundation. (o. D.).

<https://knowledge-hub.circle-economy.com/footprintsafrica/article/3446?n=Amsterdam-becomes-a-sharing-city>

Amsterdam-based circular sharing platform Peerby enters Boulder, Colorado - Silicon Canals. (2024, 23. Mai). Silicon Canals.

<https://siliconcanals.com/peerby-enters-boulder-colorado/>

Blank, S. (2013). *The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company*. K&S Ranch.

Bonchek, M., & Choudary, S. (2013, Januar). *Three elements of a successful platform strategy*. Harvard Business Review.

<https://hbr.org/2013/01/three-elements-of-a-successful-platform>

Botsman, R. & Rogers, R. (2010). *What's Mine is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live*. HarperCollins UK.

Bröse, I., Henseling, C., Behrendt, S. & IZT - Institut für Zukunftsstudien und

Technologiebewertung gemeinnützige GmbH. (2016). *Leitfaden für Peer-to-Peer Sharing Plattformen*. IZT - Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung gemeinnützige GmbH.

https://www.ioew.de/fileadmin/user_upload/P2P_Leitfaden_Gesch%C3%A4ftsmod

elle.pdf#:~:text=Schaffen%20von%20Vertrauen%20auf%20der,der%20Entstehung
%20eines%20Graumarkts%20vorzubeugen

Bruhn, M. (2016). *Grundlagen der Unternehmens- und Marketingkommunikation:*

Strategien - Instrumente - Umsetzung - Controlling (4. Aufl.). Wiesbaden: Springer
Gabler.

Cassia, L. & Minola, T. (2012). Hyper-growth of SMEs. *International Journal Of
Entrepreneurial Behaviour & Research*, 18(2), 179-197.

<https://doi.org/10.1108/13552551211204210>

Chasin, F., von Hoffen, M., Hoffmeister, B., & Becker, J. (2018). *Reasons for Failures of
Sharing Economy Businesses*. *MIS Q. Executive*, 17(3), 4.

College of Mayor and Alderpersons. (o. D.). *Vision of the College of Mayor and
Alderpersons on the sharing economy*.

[https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/amsterdamactionplan
sharingeconomy-160415102156.pdf](https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/amsterdamactionplan
sharingeconomy-160415102156.pdf)

Eisenmann, T., Parker, G., & Van Alstyne, M. (2006). *Strategies for two-sided markets*.
Harvard Business Review, 84(10), 92-101.

[https://www.kth.se/social/files/546b8e7ef2765474dd3f23fe/4.Eisenmann+et+al+\(2
006\).pdf](https://www.kth.se/social/files/546b8e7ef2765474dd3f23fe/4.Eisenmann+et+al+(2
006).pdf)

Etherington, D. (2014, 1. Februar). Peerby's Local Lending App Is Ready To Help
Neighbours Participate In The Sharing Economy. *TechCrunch*.

[https://techcrunch.com/2013/09/29/peerbys-local-lending-app-is-ready-to-help-nei
ghbours-participate-in-the-sharing-economy/](https://techcrunch.com/2013/09/29/peerbys-local-lending-app-is-ready-to-help-nei
ghbours-participate-in-the-sharing-economy/)

Farrell, J. & Klemperer, P. (2007). Chapter 31 Coordination and Lock-In: Competition with
Switching Costs and Network Effects. In *Handbook of Industrial Organization* (S.
1967-2072). [https://doi.org/10.1016/s1573-448x\(06\)03031-7](https://doi.org/10.1016/s1573-448x(06)03031-7)

Frenken, K. & Schor, J. (2019). Putting the sharing economy into perspective. In *Edward
Elgar Publishing eBooks* (S. 121-135).

<https://doi.org/10.4337/9781788117814.00017>

- Gansky, L. (2010). *The mesh: Why the Future of Business is Sharing*. Portfolio.
- Goods sharing platform Peerby | *Sharing Cities Alliance*. (o. D.).
<https://sharingcitiesalliance.knowledgeowl.com/help/goods-sharing-platform-peerby>
- Hamari, J., Sjöklint, M., & Ukkonen, A. (2016). The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 67(9), 2047-2059
- Hoffmann, M. (2013, 22. Februar). a-a324dbb4-0001-0001-0000-000000882302. *DER SPIEGEL, Hamburg, Germany*.
<https://www.spiegel.de/karriere/shareconomy-geld-verdienen-mit-tauschangeboten-a-882302.html>
- Hungenberg, H. & Wulf, T. (2015). *Grundlagen der Unternehmensführung: Einführung für Bachelorstudierende*. Springer Gabler.
- Huurne, M. T., Ronteltap, A., & Buskens, V. (2020). *Sense of community and trust in the sharing economy*. *Tourism Analysis*, 105-129.
- Johnson, C. (2019, 22. April). *Goods sharing platform Peerby crowdfunds \$2 million in one weekend*. Shareable.
<https://www.shareable.net/goods-sharing-platform-peerby-crowdfunds-2-million-in-one-weekend/>
- Kolff, M. (2020). *Solving the platform puzzle* [MA thesis].
https://essay.utwente.nl/84629/1/Kolff_MA_BMS.pdf
- Komarevych, O., & Komarevych, O. (2022, 12. Juni). *Dutch P2P startup Peerby profitable raises 2.3 million euros* - Startup Reporter. Startup Reporter - Startup News from European early-stage startups.
<https://www.startupreporter.eu/dutch-p2p-startup-peerby/>
- leihdirwas GmbH, Stuttgart*. (o. D.). www.northdata.de.
<https://www.northdata.de/leihdirwas%20GmbH,%20Stuttgart/HRB%20737387>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13. Aufl.).

Beltz.

Metabolic. (2020, 14. Mai). *Peer-to-peer product sharing stimulates owning less, while connecting more.*

<https://www.metabolic.nl/news/peer-to-peer-product-sharing-stimulates-owning-less-while-connecting-more/>

Michael, C. (2020, 3. Februar). AppMyCity winner Peerby brings small-town sharing to big city life. *The Guardian*.

<https://www.theguardian.com/cities/2014/jun/19/appmycity-winner-peerby-brings-small-town-sharing-to-big-city-life>

Ohr, T. (2022, 31. Mai). *Amsterdam-based circular sharing startup Peerby raises €2.3 for its continued expansion.* EU-Startups.

<https://www.eu-startups.com/2022/05/amsterdam-based-circular-sharing-startup-peerby-raises-e2-3-for-its-continued-expansion/>

Ortmann, Y. (2014, 31. Juli). *Sharing Economy: Konzepte und Dienste auf einen Blick - deutsche-startups.de.* deutsche-startups.de.

<https://www.deutsche-startups.de/2013/07/02/sharing-economy-alle-konzepte/>

Ortmann, Y. (2016, 29. September). *Miteinander teilen: Deutsche Start-ups mit Solidaritäts-Zuschlag - deutsche-startups.de.* deutsche-startups.de.

<https://www.deutsche-startups.de/2011/05/02/miteinander-teilen-deutsche-start-ups-mit-solidaritaets-zuschlag/>

Parker, G. G., Van Alstyne, M. W. & Choudary, S. P. (2017). *Platform Revolution: How Networked Markets are Transforming the Economy - and How to Make Them Work For You.* National Geographic Books.

Peerby. (o. D.). <https://www.peerby.com/en/terms-and-conditions>

Peerby company information, funding & investors. (2011, 1. März). Dealroom.co.

<https://app.dealroom.co/companies/peerby>

Peerby - *rent goods from neighbors - Borrow tools, party gear, electronics, bikes and lots more.* (o. D.). <https://www.peerby.com/en-nl>

- Peerby profitable, raises 2.3 million euros. (2022, 27. Juni). *Peerby Newsroom*.
<https://press.peerby.com/214840-peerby-profitable-raises-2-3-million-euros>
- PwC. (2014). The sharing economy. In *Consumer Intelligence Series*.
<https://www.pwc.fi/fi/palvelut/tiedostot/pwc-cis-sharing-economy.pdf>
- Ramirez, E., Ohlhausen, M. K., McSweeney, T. P., Federal Trade Commission, Lao, M., Gavil, A. I., Koslov, T. I., Stivers, A. E., Adkinson, Jr., Moore, D. W., Wilson, N. E., Goshorn, J. A., Cox, M., Fentonmiller, K., Waldeck, C. M., Bryan, C., Federal Trade Commission, Adkinson, Jr. & Moore, D. W. (2016). *The "Sharing" economy issues facing platforms, participants & regulators*.
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/sharing-economy-issues-facing-platforms-participants-regulators-federal-trade-commission-staff/p151200_ftc_staff_report_on_the_sharing_economy.pdf
- Rauch, D., & Schleicher, D. (2015). *Like Uber, but for local government policy: The future of local regulation of the "sharing economy"*. *Ohio State Law Journal*, 76(4), 901–963.
- Ries, E. (2011). *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. Crown Business.
- Rifkin, J. (2000). *The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, where All of Life is a Paid-for Experience*. Tarcher.
- Rochet, J. & Tirole, J. (2003). Platform competition in Two-Sided markets. *Journal Of The European Economic Association*, 1(4), 990-1029.
<https://doi.org/10.1162/154247603322493212>
- Schiel, F. (2015). *The Phenomenon of the Sharing Economy in Germany*.
https://essay.utwente.nl/68106/1/Schiel_MA_MB.pdf
- Scholl, G., Behrendt, S., Flick, C., Gossen, M., Henseling, C., Richter, L., Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT), & IFEU - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg. (2015). Peer-to-Peer Sharing: Definition und Bestandsaufnahme. In

PeerSharing Arbeitsbericht 1.

https://peer-sharing.de/data/peersharing/user_upload/Dateien/PeerSharing_Ergebnispapier.pdf

Shapiro, C. & Varian, H. R. (1998). *Information rules: A Strategic Guide to the Network Economy*. Harvard Business Press.

shareNL. (2016, 29. Juni). *Startup Peerby raises € 2,000,000 from users - sentience*.

Sentience. <https://www.sharenl.nl/nieuws/2016/03/31/peerby-crowdfunding>

Singh, V. (2024, 25. März). After growing its revenue by 222 per cent in 2021,

Amsterdam-based Peerby bags €2.3M - Silicon Canals. *Silicon Canals*.

<https://siliconcanals.com/peerby-bags-2-3m/>

Sundararajan, A. (2017). *The sharing economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism*. MIT Press.

Täuscher, K., & Kietzmann, J. (2017). *Learning from failures in the sharing economy*. *MIS Quarterly Executive*, 16(4), 253-263.

Tolksdorf, B. (2022, 7. Januar). *Witkar: Das erste elektrische Carsharing der Welt - Mobility.Talk*. Mobility.Talk.

<https://mobility-talk.com/witkar-das-erste-elektrische-carsharing-der-welt/>

Three Elements of a Successful Platform Strategy. (2013, 31. Januar). Harvard Business Review. <https://hbr.org/2013/01/three-elements-of-a-successful-platform>

Tracxn. (2025, 20. Februar). *Top 5 startups in Sharing Economy in Netherlands in Feb, 2025 - Tracxn*. Explore | Tracxn.

https://tracxn.com/d/explore/sharing-economy-startups-in-netherlands/___CSmtyLd1CJ0ih-SkqVioP4qY4IWw0_aZYz2TjY-cAel/companies#t-1-snappcar

Trustpilot. (2024, 8. April). *Peerby.com reviews*.

<https://www.trustpilot.com/review/www.peerby.com?languages=all&page=3>

Tucci, L. & Laskowski, N. (2023, 12. September). *sharing economy*. Search CIO.

<https://www.techtarget.com/searchcio/definition/sharing-economy>

Ursem, J. (2022). *VALUE CREATING FACTORS IN SHARING ECONOMY PLATFORM BUSINESSES* [MA thesis, Aalto University].

<https://aaltodoc.aalto.fi/server/api/core/bitstreams/1aab89c8-fcfd-41b4-8b93-f1dedc464103/>

von Stokar, T., Peter, M., Zandonella, R., Angst, V., Pärli, K., Hildesheimer, G., ... & Schmid, W. (2018). *Sharing Economy-teilen statt besitzen* (Vol. 68). vdf Hochschulverlag AG.

Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.

Yohn, D. L. (2015, 4. März). *What you can learn about customer experience from sharing economy companies*. Forbes.

<https://www.forbes.com/sites/deniselyohn/2015/03/04/what-you-can-learn-about-customer-experience-from-sharing-economy-companies/>

9. Anhang

A Ansprache von Interviewpartnern

Betreff: Anfrage für ein Experteninterview zur Sharing Economy

Sehr geehrte(r) [Name des Ansprechpartners],

mein Name ist [Dein Name], und ich schreibe derzeit meine Bachelorarbeit an der Hochschule Bremerhaven zum Thema "Determinanten des Erfolgs von Sharing-Economy-Plattformen". Im Rahmen meiner Untersuchung analysiere ich verschiedene Peer-to-Peer-Plattformen und deren Einflussfaktoren auf Erfolg und Misserfolg.

Da [Peerby/LeihDirWas] als ein besonders relevantes Fallbeispiel für meine Studie dient, würde ich mich freuen, wenn Sie mir die Möglichkeit geben würden, ein Interview mit Ihnen oder einem relevanten Teammitglied zu führen. Ziel des Interviews ist es, tiefgehende Einblicke in die Strategien, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren von [Peerby/LeihDirWas] zu erhalten.

Das Interview würde etwa 30-45 Minuten dauern und könnte je nach Präferenz per Videocall, Telefon oder schriftlich per E-Mail erfolgen. Die erhobenen Daten werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet und vertraulich behandelt.

Gerne passe ich mich Ihrem Zeitplan an und freue mich über eine Rückmeldung bezüglich einer möglichen Terminvereinbarung.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Zeit und Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen

B Interviewleitfaden

Einstieg

- Begrüßung und Dank für die Teilnahme am Interview
- Ankündigung der Tonaufnahme und Erklärung des Ablaufs
- Einführung in die Thematik der Sharing Economy und das Forschungsziel

Beispielhafte Einführung:

„Im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Titel 'Determinanten des Erfolgs von Sharing-Economy-Plattformen' untersuche ich, welche Faktoren dazu beitragen, dass sich Peer-to-Peer-Plattformen erfolgreich am Markt etablieren oder scheitern. Dazu vergleiche ich zwei Fallstudien: die Plattform LeihDirWas, die den Betrieb eingestellt hat, und Peerby, eine Plattform, die weiterhin aktiv ist. Ich freue mich, heute mit Ihnen als

Gründende von LeihDirWas über Ihre Erfahrungen zu sprechen und Einblicke in die Entwicklung und Herausforderungen der Plattform zu erhalten.“

1. Allgemeine Fragen zur Plattform

- Können Sie bitte die Entstehungsgeschichte von *LeihDirWas* erläutern?
- Was war die ursprüngliche Vision hinter der Plattform?
- Welche Hauptzielgruppen wollten Sie mit *LeihDirWas* ansprechen?
- Wie hat sich das Geschäftsmodell von *LeihDirWas* über die Jahre entwickelt

2. Erfolgsfaktoren und Herausforderungen

- Welche Hauptfaktoren haben Ihrer Meinung nach zum Bestehen von *LeihDirWas* beigetragen?
- Welche Hauptfaktoren haben Ihrer Meinung nach zum Beenden von *LeihDirWas* beigetragen?
- Welche Rolle spielten **Netzwerkeffekte** für Ihre Plattform? Gab es spezifische Herausforderungen beim Erreichen einer kritischen Masse?
- Wie haben Sie Vertrauen und Community-Bildung unter den Nutzern gefördert? Gab es spezielle Maßnahmen zur Stärkung der Interaktion zwischen Anbietern und Nachfragern?
- Gab es regulatorische oder rechtliche Hürden, die sich auf den Betrieb von *LeihDirWas* ausgewirkt haben?

3. Nutzerakquise, Finanzierung und Monetarisierung

- Welche Strategien haben Sie genutzt, um Nutzer auf die Plattform zu bringen und langfristig zu binden?
- Welche Monetarisierungsmodelle haben Sie verwendet, und wie erfolgreich waren diese?
- Gab es Schwierigkeiten beim Erreichen einer nachhaltigen Profitabilität? Falls ja, welche Faktoren haben dazu beigetragen?
- Welche Finanzierungsquellen haben Sie genutzt (Investoren, Crowdfunding, Förderungen etc.)?
- Inwiefern haben Finanzierungsfragen die Entwicklung und das Wachstum der Plattform beeinflusst?

4. Marktentwicklung und Wettbewerb

- Wie würden Sie das Marktumfeld für Sharing-Plattformen in Deutschland während der aktiven Zeit von *LeihDirWas* beschreiben?
- Welche Unterschiede sehen Sie zwischen *LeihDirWas* und anderen Plattformen in der Sharing Economy?
- Hatten Sie das Gefühl, dass die Marktbedingungen oder die Nutzerpräferenzen den Erfolg der Plattform beeinflusst haben?
- Welche Trends oder zukünftigen Entwicklungen halten Sie für besonders wichtig für P2P-Plattformen?

5. Lessons Learned und Reflexion

- Welche größten Herausforderungen mussten Sie während der Entwicklung und des Betriebs der Plattform bewältigen?
- Gibt es Aspekte, die Sie im Nachhinein anders machen würden?
- Wenn Sie einer anderen Plattform, die heute startet, drei zentrale Ratschläge geben müssten - welche wären das?
- Inwiefern glauben Sie, dass sich die Erfolgsfaktoren für Sharing-Plattformen in den letzten Jahren verändert haben?

6. Abschluss und Validierung

- Möchten Sie noch etwas hinzufügen oder gibt es einen Aspekt, den ich bisher nicht angesprochen habe, der aber aus Ihrer Sicht wichtig ist?
- Falls gewünscht, kann ich Ihnen die Transkription zur Durchsicht vorlegen, bevor die Ergebnisse in meine Bachelorarbeit einfließen.
- Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre wertvollen Einblicke!

C Einverständniserklärung

D Transkription

- I = Interviewführender
E = Experte

I: **[00:00:00]** Genau, die Aufzeichnung hat begonnen. Dann heiÙe ich Sie, Herr Ächtler, somit herzlich willkommen zum Experteninterview, im Rahmen meiner Bachelorarbeit. mit dem Titel Determinanten des Erfolgs von Sharing Economy Plattformen, worin ich untersuche, welche Faktoren dazu beigetragen oder auch beitragen haben, dass sich Peer-to-Peer Plattformen erfolgreich am Markt etablieren können oder eben nicht. Dazu vergleiche ich zwei Fallstudien. Einmal ihre **[00:01:00]** Plattform LeihDirWas, die den Betrieb eingestellt hat und einmal Peerby aus den Niederlanden, auch eine sehr ähnliche Plattform, die weiterhin aktiv ist. Ich freue mich somit heute, Sie, als Gründer von LeihDirWas, an Bord zu haben, sodass sie auch über ihre Erfahrungen sprechen können

und auch Einblicke in die Entwicklung und Herausforderungen der Plattform zu geben. Wir fangen gerne erstmal allgemein an. Können Sie eventuell die Entstehungsgeschichte von Laidevas erläutern?

E: Die Entstehungsgeschichte, die fängt relativ früh an. Ich glaube, das war 2008, um, als wir damals, Aus einem Online-Marketing-Comment gedacht haben, es wäre eine coole Idee, eine Plattform zu haben, die sehr viele Landing-Pages generiert und haben da gedacht, okay, es macht vielleicht Sinn, wenn wir das über, über eine eBay-ähnliche Plattform machen und sind dann auf das Thema Sharing gestoßen oder **[00:02:00]** es gab es ja nicht, also es gab ja Sharing zu dem Zeitpunkt nicht, sondern wir haben dann andersherum überlegt, dass wir eine, eine Seite machen, die ähm, die, um, um, Gegenstände oder Besitztümer von anderen Menschen eben verleiht oder vermietet und haben dann gedacht, eigentlich, wenn wir sowas schon haben und sowas bauen können, dann lasst uns doch gleich es so machen, dass die Menschen sich die Sachen gegenseitig verleihen können oder vermieten können. Wir haben uns noch nicht viele Gedanken über das Geschäftsmodell gemacht, sondern gedacht, es ist einfach erstmal eine coole Idee und, um, auch aus Online-Marketing-technischer Sicht, wir generieren unfassbar viele Landing Pages, das ist cool. Wir haben sehr viele Produkte und haben dann angefangen, um, die Plattform mal zu bauen und zu testen. Damals gab es noch nicht diese Methodiken wie heute mit den MVPs etc., sondern wir haben einfach mal gebaut. Um, und die Story ist ziemlich lang. Also das ist die Entstehungsgeschichte jetzt erstmal, ja. Und dann haben wir angefangen, **[00:03:00]** die Plattform zu bauen, äh, und dann einfach mal geschaut, was, wie nutzen Menschen diese Plattform denn? Das war jetzt zumindest mal der, der Ursprungsgedanke.

I: Ich verstehe. War das auch die ursprüngliche Vision, oder gab es da noch eine größere Vision dahinter, hinter der Plattform?

E: Am Anfang nicht. Die Vision, die kam tatsächlich dann erst später, weil das Thema Sharing ja eben noch keins war bis zu dem Zeitpunkt. Erst dann später, als uns dann Leute darauf hingewiesen haben, so, ey, ihr habt ja... Eine krasse Plattform, ähm, ist der erste seit Jahren, Share Economy. Und dann ist uns das später auch klar geworden, so, okay, wir haben ja eine Plattform, die sich eben um das große Thema Sharing, ähm, redet. Und dann fanden wir das ziemlich cool, ähm, nachgeschlossen eine geile Geschichte und sind dann, ähm, so ein bisschen reingestolpert in die Geschichte, ähm, Sharing Economy. **[00:04:00]** Die Begriffe gab es ja alle auch gar nicht. Also wir haben damals den Begriff Co-Consum. Um, dann mit, mit gestaltet oder uns ausgedacht mit einem, mit einem Freund von uns, dem Daniel Bartel. Um, der, der gesagt hat, hey, ich hatte eine Idee für einen coolen Begriff. Co-Consumer, das ist ein geiler Begriff. Lass uns den mal ein bisschen, bisschen ausbreiten. Und dann wurden wir auch so ein bisschen in die Richtung Weltenretter geschoben. Ja, das ist eben. Die Sharing Economy eben den Besitztum abschafft, ja, dass es das dann gar nicht mehr braucht und auch das ganze Thema Konsum rettet, weil die Leute eben nichts mehr konsumieren müssen. Das haben wir am Anfang selber gar nicht so gesehen, sondern erst dann später, als wir das gesehen und gelernt haben, fanden wir dann die Idee natürlich geil und gesagt haben, das ist geil, die Leute brauchen ja eigentlich nichts mehr, sondern können sich alles leihen und verleihen. Was aber auch dann gleichzeitig ein Stück weit auch unser Untergang war. Ähm, aber da kommen wir glaube ich später **[00:05:00]** dazu.

I: Genau, richtig. Ich höre auf jeden Fall eine Entwicklung dahinter und würde darauf auch noch gezielt eingehen, wie sich dieses gesamte Geschäftsmodell von LeihDirWas über die Jahre hinweg weiterentwickelt hat.

E: Also wir haben angefangen, ähm, dass wir erstmal mit, mit, ähm, Selbstständigen gesprochen haben, glaube ich. Ist eine Weile her. Um, dass wir denen gesagt haben, hey, ihr habt jetzt eine Plattform, wo ihr eure, eure Sachen, auch Dienstleistungen, wir hatten am Anfang auch Dienstleistungen, um, die sie anbieten konnten. Ich glaube, einer der ersten, was wir da hatten, war ein Zauberer, um, der auch da seine Leistung anbieten konnte. Um, das haben wir dann relativ schnell aber wieder runtergenommen, weil wir gemerkt haben, okay, das macht gar keinen Sinn. Um, es ist keine Plattform für Dienstleistungen. Dann haben wir... Einige Abkürzungen gesucht. Wir haben zum Beispiel mit einem Online-Filmverleiher, und damals war es halt noch so, dass man CDs hin und her geschickt hat, 2009, haben dann mit **[00:06:00]** einem gesprochen und hatten dann auf einen Schlag 350.000 Artikel auf der Plattform. Um, durch ne, durch ne Schnittstelle halt. Äh, da aber auch gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Das hat, ähm, einfach nur für Verwirrung gesorgt. Und dann haben wir wieder gesagt, okay, ist schmerzhaft, aber wir nehmen alles wieder runter. Haben dann wieder bei, keine Ahnung, so 100 Artikel oder so waren dann noch übrig oder 200. Dann gesagt, nee, ähm, offensichtlich besteht ein Interesse an Alltagsgegenständen, ähm, die die Leute leihen wollen. Und haben es dann auf die Richtung, so Bohrmaschine etc. Also das war ein so großes Marketingding damals, eben dieses Bohrmaschine-Line. Um, und haben die ganzen professionellen Anbieter von Sachen runtergenommen und wurden dann erst zu dieser P2P-Plattform. Das war dann ein Jahr später, ich glaube 2010 oder 11 oder sowas, waren wir dann diese reine Peer-to-Peer-Plattform erst. Also am Anfang war das noch ein bisschen was **[00:07:00]** anderes. Sind wir auch weg davon, hat viele Gründe gehabt. Also zum einen haben es die Leute gar nicht akzeptiert. Zum anderen war es super kompliziert, weil jeder wollte jetzt eine eigene... Um, um, Datenschutzgeschichte und AGB und blabla. Also der Prozess war einfach unfassbar aufwendig für unser jedes Mal zu entwickeln, war dann jedes Mal aufwendig. Um, und sind dann wieder zurück zu peer-to-peer, haben das dann auch voll vermarktet. Und dann hatten wir, ja, nach und nach, also von den Leuten, im durchschnittlich, glaube ich, viele Sachen, also waren durchschnittlich 60, 70 Sachen, die die Leute hochgeladen haben. Die sind dann tatsächlich durch ihre Wohnung und haben dann alles mögliche fotografiert und haben es hochgeladen. Auch das war ein riesiger Schritt, weil wir viel machen wollten, damit die Leute natürlich ihre Sachen hochladen. Also, wie jede Plattform, hast du ein Henne-Ei-Problem, brauchst du erst die Gegenstände oder brauchst du erst die User, die es dann nutzen oder ausleihen.**[00:08:00]** Du musst beides immer machen, aber aus heutiger Sicht erst mal muss Content drauf. So, erstmal muss Content drauf, äh, und dann machst du irgendwann mal so ein Softstart und dann, wenn du alles drauf hast, was du brauchst, dann gehst du auf die User zu. Wussten wir damals nicht, wir haben beides gleichzeitig gemacht, ähm, und hatten dann, wie gesagt, ein paar tausend Artikel drauf, äh, das hat dann, das hat ganz gut funktioniert. So, Geschäftsmodell war dann einfach, okay, wenn sich jemand was ausleiht, kriegen wir, wir hatten eine hohe Masse, zwölf Prozent, haben wir, glaube ich, gesagt, 12,5 Prozent bleiben bei uns. für die Plattform und alles andere kriegen die Menschen, die ihre Sachen vermieten, verleihen.

I: Ich verstehe. Ja, da haben wir auch jetzt passenderweise angefangen, über einerseits Herausforderungen zu sprechen, andererseits aber auch mögliche Erfolgsfaktoren. Und da möchte ich auch direkt weiter einsteigen. Zu beginnen mit, welche der Hauptfaktoren haben Ihrer **[00:09:00]** Meinung nach zum erst mal Bestehen von LeihDirWas beigetragen?

E: Zum Bestehen von LeihDirWas, ähm, wir haben alles getrackt. Wir haben wirklich das komplette Userverhalten getrackt, ähm, ohne die Personendaten, aber einfach das Verhalten haben wir getrackt und konnten so zumindest die Leute dazu bringen, dass sie Sachen hochladen. Äh, und das hat ganz gut funktioniert. Da haben wir dann auch Investoren gefunden, die das Ganze dann getrackt, äh, unterstützt haben. Äh, das waren damals Business Angels aus dem, aus dem Bereich Stuttgart. Um, die damals Geld investiert haben in uns, um, das war erst mal das Bestehen, so und dann wurde daraus ja eben diese große, ihr seid ja die Pioniere von Peer-to-Peer-Sharing, um, was uns dann medial krass gepusht hat, also wir haben viele Anfragen bekommen von Zeitungen, um, von Blogs, von, um, verschiedenen anderen Medien, das hat uns am Anfang **[00:10:00]** schon war gepusht, muss man schon sagen. Ähm, ja, und dann sind aber noch ein paar andere Dinge passiert. Aber das hat uns getragen und gepusht und dahin gebracht, wo wir waren. Okay.

I: Hinsichtlich Finanzierung werden wir gleich auch nochmal genauer eingehen, nachdem wir jetzt zu Faktoren, die zum Bestehen beigetragen haben, was gehört haben. Welche Hauptfaktoren haben denn Ihrer Meinung nach zum Beenden von LeihDirWas beigetragen?

E: Ähm, Das ist relativ schnell erläutert. Also die, die Anzahl der Menschen, die Sachen hochgeladen haben, das war schon hoch. Okay, also das war jetzt nicht sensationell, dass wir gesagt haben, das sind Millionen von Sachen, aber es war so, dass wir sagen können, okay, das ist in Ordnung. Die Anzahl der Anfragen war auch okay. Das war, kann man schon sagen, das waren so 100 die Woche. Anfragen, das war okay, das war in Ordnung. Das große, **[00:11:00]** ähm, Dilemma war für uns aber, dass die Leute ihre Sachen nicht verliehen haben. Also die haben Anfragen bekommen und haben sie abgelehnt oder nicht angenommen. Ähm, und das war unser größtes Problem. Wir hatten eine Ratio von knapp einem Prozent, also von 100 Anfragen wurde eine angenommen. Und dann, das war natürlich viel zu wenig. Und dann haben wir daran gearbeitet und haben versucht, irgendwie zu gucken, wie können wir die Zahl erhöhen? Haben verschiedene Versicherungen eingebaut. Wir hatten Security-Geschichten eingebaut, weil wir gedacht haben, die Leute haben Angst, ihre Sachen zu verleihen. Haben auch viel mit den Usern gesprochen, also haben viele Interviews geführt, haben geguckt, an was liegt's? Und im Endeffekt lag es wirklich aber nur an der Bequemlichkeit, weil die Leute gesagt haben, also, die wollen jetzt ein Buch von mir ausleihen, ähm, dafür kriege ich jetzt ein Euro, ähm, dafür gehe ich **[00:12:00]** jetzt nicht zur Post. Also dafür, das ist mir zu aufwendig, ähm, für so eine Geschichte. Dann haben wir versucht, den, den, ähm, Nachbarschaftsfaktor zu erhöhen und zu sagen, okay, dann ohne, also es wird einfach abgeholt, ähm, und es ist dann nur Sachen angezeigt aus der Nähe, dass man einfach weiß, was um sich rum stattfindet. Auch das hat nicht geholfen. Also die Leute haben angefragt und einfach abgelehnt. Oder einfach nicht angenommen, die Anfragen. Ähm, und so war es einfach so, dass wir gemerkt haben, selbst wenn wir die Plattform, ähm,

selbst wenn wir die Zahlen versechshundertfachen, sind wir weit weg davon profitabel zu werden. Also es ist kein Geschäftsmodell gewesen, was sich eben dann prägt, sondern wir hätten uns quasi immer Geld holen müssen für den Investoren. Ja. Für den Rest unseres Lebens. Und das haben wir dann aber gesagt, nee, das machen wir nicht und haben das dann auch beendet und haben **[00:13:00]** auch den Investoren gesagt, das ist kein Geschäftsmodell, was sich langfristig trägt, sondern es ist eine nette Geschichte, die eine schöne Story bietet, die Spaß machen kann. Sehr viel, wir hatten sehr viel Spaß, aber es ist keine Geschichte, die sich, die sich langfristig wirtschaftlich trägt. Also, und dann haben wir halt den, nach fünf Jahren war uns dann, um, war dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir beenden es, das macht leider keinen Sinn.

I: Okay, vielen Dank auf jeden Fall für da den tiefen Einblick. Sie sprachen da auch davon, dass da natürlich auch sehr viele User drauf waren und bei solchen Plattformen wird ja häufig von Netzwerkeffekten gesprochen. Welche Rolle spielen Netzwerkeffekte für Ihre Plattform und gab es da spezifische Herausforderungen beim Erreichen der sogenannten kritischen Masse?

E: Ähm, kann ich schwer beantworten, weil wir die kritische Masse ja nicht erreicht haben. Also wir haben für, wir hatten am Schluss **[00:14:00]** 25.000 User, ähm, und da hat sich für uns dann schon die Frage gestellt, wenn wir 25.000 User haben und, ähm, die Plattform lohnt sich nicht mal annähernd. Also wir haben in unserer BIMC-Zeit, ich glaube, ein paar hundert Euro. Um, und wir hätten, das war ja nicht unser Ziel. Wir wollten ja hunderttausende von Euro machen, damit sich das dann langfristig auch lohnt, wie Leute einstellen können und so weiter. Um, da waren wir so meilenweit weg davon, dass ich da mal sagen kann. Wo, wo war die kritische Masse? Also braucht's dann wirklich Millionen User und dafür hatten wir dann aber nicht das Geld. So, du brauchst für so eine Plattform um die kritische Masse zu erreichen, Brauchst du heute, brauchst du damals. Geld und zwar viel Geld und gerade was die Plattform angeht, ist es einfach sehr, sehr schwierig, da in Deutschland auch Kapital dafür zu bekommen. Wir hatten mal ein superschönes Gespräch mit einem, äh, mit einem **[00:15:00]** VC in Berlin, der gesagt hat, wow, das, was ihr habt, das ist das nächste Twitter, das ist das nächste Facebook, äh, ist der Hammer, nicht so, äh, supergeil, wir kriegen jetzt gleich Millionen. Und da hat er auch gemerkt, das ist aber nix für Deutschland. Das ist kein Thema, das in Deutschland nur annähernd irgendjemand mitmacht. Weil wir hier keine Risikoinvestoren haben in der.. Damals, zu der Phase, hat sich glaube ich bis heute noch nicht all krass verändert, im Gegenteil, sondern, um einfach... Um diese kritische Masse zu erreichen, die du für Plattformen brauchst, in der Form, brauchst du einfach wirklich Kapital. Du brauchst wirklich viel Geld, du musst jahrelang durchhalten. Damals war es ja auch so, dass Facebook, das war immer das große Beispiel, hat zehn Jahre lang Miese gemacht, bevor sie überhaupt einen Euro verdient haben. Äh, und das, das macht halt ein deutscher Investor, äh, schlicht nicht mit.

I: Ich verstehe. Abseits dieser finanziellen Hürden, wo Sie ja auch den Schwerpunkt jetzt auch, ähm, auf Deutschland auch passenderweise gesetzt haben, gab es **[00:16:00]** in Deutschland auch regulatorische oder auch rechtliche Hürden, die sich auf den Betrieb von Leidewas ausgewirkt haben?

E: Tatsächlich gar nicht mehr so arg. Es gab natürlich schon gewisse Regulatoren und Gesetze, die wir halt einhalten mussten. Aber es war jetzt nicht dramatisch, dass wir

gesagt haben, so boah, durch die Datenschutzrichtlinie, das versaut uns das komplette Geschäft. Das nicht, das sind die heutigen KI-Anwendungen viel, viel mehr gestraft als wir damals. Um, nee, da kann ich sagen, nee, das hat bei uns jetzt nicht diesen krassen Effekt gehabt.

I: Okay, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Sie sprachen außerdem davor, um, dass die Verleihquote bei ungefähr einem Prozent lag. Das heißt, es gab einige, die haben Anfragen geschickt, aber umso weniger, die dann halt auch... Was waren weitere **[00:17:00]** Maßnahmen, die Sie durchgeführt haben?

E: Also, die Vertrauensgeschichte war ja gar nicht so das große Thema bei uns. Also, wir haben ja vertrauensfördernde Maßnahmen gehabt, also gewisse Logos auf der Webseite, Trusted, Stop und das ganze Thema, das hatten wir alles. Das war nicht das große Thema für die User, sondern die User, denen war klar, mir ist der Aufwand zu hoch für das, was es mir tatsächlich bringt. Wie gesagt, ich gehe nicht zur Post wegen dem Buch. Und da haben wir halt dann versucht, den Fokus der Plattform ein bisschen zu schärfen, indem wir gesagt haben, nur noch Artikel, die mehr wert sind als irgendwie 1000 Euro, dass wir da mehr pushen, weil wir schon noch die Kultur haben, dass wir uns Dinge einfach kaufen wollen. Das hat sich auch bestätigt. Jetzt, zehn Jahre **[00:18:00]** später, sind wir ja immer noch nicht in einer Economy angekommen, wo die Leute sich gerne Sachen ausleihen, sondern man kauft sich die Sachen nach wie vor. Es ist ja heute eher so, die Plattform ist in der Zeit entstanden, wo es noch üblich war, dass sie zum Beispiel Menschen nach dem Führerschein ein Auto kaufen. Das war halt vor 15 Jahren. noch relativ normal. Heute macht das ja fast niemand mehr. Also jemand, der einen Führerschein macht, kauft sich kein Auto. Sondern wenn, wenn ein Führerschein gemacht wird, dann nutzt man den halt für, ähm, Pairing-Autos oder sonst irgendwas oder keine Ahnung. Aber dass man sich ein Auto kauft, halt nicht mehr. Dafür werden aber andere Sachen gekauft. Dafür werden eben solche Dinge wie eine Bohrmaschine einfach gekauft und nicht ausgelegt. Ähm, das, das sehen wir heute auch noch, so wie damals. Deshalb haben wir gesagt, die, die Artikel müssen teurer werden, wir müssen gucken, dass die, dass die einfach höherpreisig sind, dann bleibt bei uns auch mehr Marzel übrig und der, der Aufwand lohnt sich dann auch für die, **[00:19:00]** um, und da haben wir dann gemerkt, da ist es aber so, dass die User, um, das nicht anbieten, um, oder ihr auch nicht hergeben wollten. Also, trotz der Sicherheiten, trotz der Versicherung, trotz all dem Zeug, um, haben sie gesagt, nee, das, ich, ich geb mein Zeug einfach ungern her. Untertitel im Auftrag des ZDF, 2020 Äh, wenn, dann haben sie die expandable Sachen angeboten, die die einfach, wo es egal war, ob was damit passiert oder nicht. Wir hatten ganz, ganz wenige User, die, die wirklich die Plattform für sich auch genutzt haben. Also einer hat uns, wir hatten einen, den Benjamin, das kenne ich heute noch, der eben Beamer hatte. Und der Beamer wurde ständig angefragt. Er hat den relativ schnell amortisiert und hatte dann auch einen zweiten gekauft und mit dem zweiten hat er auch nochmal Geld verdient. Solche User hatten wir einfach zu wenige, sondern im Großen und Ganzen waren die meisten echt ängstlich, vorsichtig und **[00:20:00]** Besitz haben wollend und nicht teilen wollend.

I: Ein interessanter Einblick auf jeden Fall. Sie sprachen davon, dass vorher Sie eine Provision, ich glaube, von 12 Prozent hatten, war das? Und soeben sprachen Sie auch davon, dass auch die Preise in gewisser Hinsicht erhöht worden sind. Das sind jetzt so

Monetarisierungsmodelle, die Sie verwendet haben. Und wie erfolgreich waren diese, zum Beispiel die 12 Prozent?

E: Also ich glaube, an dem lag's nie. Das, das, also die zwölf Prozent, das klingt erstmal viel. Ähm, aber wenn man bedenkt, dass die Summen, die dann tatsächlich da hin und her flossen, das waren dann halt zehn Euro und dann gingen dann Euro zwanzig an uns. Ähm, das, das hat die jetzt nicht groß gejuckt, ähm, dass da, dass da zwölf Prozent an uns gingen. Das war tatsächlich kein Erfolgsfaktor oder, ähm, ähm, ein Faktor für die, für den Untergang von, von **[00:21:00]** Leidemers. Und das hat tatsächlich nie jemand interessiert. Wir haben das sogar so gemacht, dass die Bezahlung über uns lief. Das heißt, die User haben das Geld an uns gezahlt. Und erst wenn der Artikel zurückging und alles, alles abgewickelt war, dann wurde das Geld quasi verteilt, sodass wir dann auch wissen, okay, da ist kein Schabernack getrieben worden, sondern das ist alles safe und wir haben auch alles abgesichert. Wir haben auch gesagt, wenn dein Artikel verloren geht, dann bezahlen wir den Artikel. Das haben wir zu einem Zeitpunkt auch schon angefangen, da hatten wir noch nicht mal eine Versicherung. Sondern wir haben die Versicherung reingehauen, weil wir einfach sicher waren, da passiert nichts. Und tatsächlich ist auch in, in den fünf Jahren nicht einmal was passiert. Es ist nicht einmal was weggekommen. Das meiste Geld haben tatsächlich wir selber mit unseren Sachen gemacht. Das heißt, wir haben ja die Plattform am Anfang auch selber genutzt und haben selber Sachen eingestellt, wie ein teures Darth-Vader-Kostüm für 1.000 Euro damals. **[00:22:00]** Die teuren Sachen, die haben funktioniert. Allerdings muss man der Plattform dann auch trauen und das mitmachen wollen und da war die Bereitschaft einfach nicht da. Wir haben uns ja mit der Community ausgetauscht, nicht nur mit unserer, sondern mit den Sharing-Plattformen, die es ja damals noch gab. Da gab es ja noch verschiedene Autoanbieter, das WeShare-Netzwerk aus Frankreich. Da gab es noch aus Hamburg noch zwei, drei andere. Aus Berlin gab es auch noch ein paar Sharing, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die alle hießen. Schon alles vergessen. Maika war noch und was mit Auto. Ja, auf jeden Fall mit denen haben wir uns ja auch getroffen und ausgetauscht. Und die haben ihre Dienste relativ schnell wieder eingestellt, weil sie die gleichen Probleme sahen und auch gemerkt haben, da kommen sie gar nicht drum rum, da kommen sie nicht raus. Um, die Leute haben einfach nicht die Bereitschaft und auch die Kultur, um, Sachen zu leihen oder zu verleihen und in den zehn Jahren oder länger als in den **[00:23:00]** zwölf Jahren, die das jetzt schon rum ist, es ist trotzdem so, dass wir jedes Jahr viele Anfragen bekommen, so ähnlich jetzt wie von dir. Um, von Menschen, die aber schon diese Idee in sich tragen oder den Wunsch in sich tragen, hey, das müsste doch eigentlich gehen und bis jetzt ist keine davon erfolgreich geworden und das liegt einfach an diesem Thema, was man bis jetzt zumindest noch nicht gelöst bekommen hat bis jetzt. dass die Leute wirklich Lust drauf haben, um ihre Sachen zu verleihen, weil den Leuten in, gerade in Deutschland geht's einfach sehr gut. Wir jammern zwar viel, extrem viel, um, aber uns geht's schon extrem gut. So, und dann zu sagen, ich verleihe jetzt für 10 Euro, für 20 Euro irgendwas und dann bleiben 5 Euro bei mir hängen und dafür muss ich aber jetzt aus dem Haus und so, das, dafür geht's uns noch viel, viel, viel, viel zu gut.

I: Ich verstehe. **[00:24:00]** Also, das ist ein Phänomen, wie ich jetzt raushören durfte, das sowohl zu Ihrer Zeit schon sehr deutlich war, aber auch noch zur jetzigen Zeit. Und welche Strategien haben Sie dann genutzt, um letztlich Nutzer dann erstmal auf die Plattform zu bringen? Also, Sie sprachen davon, dass natürlich auch viel veröffentlicht

wurde, also viele Publikationen. Was waren dann noch weitere Strategien, die Sie genutzt haben?

E: Also wir haben natürlich schon extrem von Social Media damals profitiert, weil, ähm, Social Media im Gegensatz zu heute, ähm, gut, mit TikTok hat sich's wieder verändert. Aber als Facebook angefangen hat, ähm, konnte man Facebook noch sehr, sehr gut nutzen, ähm, für, für, ähm, Postings. Wenn du 800 Follower hattest und du hast was gepostet, haben es alle 800 gesehen. Das hat sich ja dann irgendwann krass verändert. Die Algorithmen haben sich krass verändert. Wie gesagt, TikTok nehme ich jetzt ein bisschen raus, weil es nochmal anders funktioniert. Und die Reels bei Instagram nehme ich auch nochmal ein bisschen raus. Aber ansonsten musst du dir Aufmerksamkeit [00:25:00] erkaufen. Gerade als Brand musst du dir die erkaufen. Und da ist es damals leichter gewesen mit Facebook, weil du halt sehr schnell Reichweite bekommen hast und auch genügend Reichweite. Also Traffic war nicht das Problem. Traffic haben wir bekommen durch die Medien, durch andere Sachen. Ich erinnere mich an einen bild.de Artikel. Ich bin weit weg davon Fan und sowas zu sein. Aber plötzlich hatten wir einen Peak von knapp 4000 percent auf unserer Webseite von Traffic, wo wir gedacht haben, so jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir diese Schwelle über, übertritten, weil jetzt ist Traffic, wir hatten hunderttausende Aufrufe. Wir dachten, jetzt ist es, aber die Ratio war die gleiche. Und es hat sich, es war sogar schlechter als vorher. Ähm, weil wir einfach gemerkt haben, selbst mit dem viertausendfachen an Traffic, ähm, würden wir nicht vorankommen. [00:26:00] So, und das reicht einfach nicht. Es ist eine nette Idee, es ist eine, äh, eine schöne Idee. Um, aber es ist kein Geschäftsmodell, was, was einfach sich auf lange Weise trägt. Es gab noch einen großen Konkurrenten, der dann, äh, Konkurrenten, stimmt gar nicht, umgekehrt, es war was ganz anderes gemacht. Um, aber wie ist Neighbor, Neighbor, Nachbar, irgendwas mit Nachbar? Ich hab, ich hab schon wieder vergessen, wie es hieß.

E: die sich halt auf diese Community konzentriert haben, dass eben Nachbarschaftsdienste irgendwie kombiniert werden. Die haben, glaube ich, allein zum Start schon 5,5 Millionen Euro bekommen und auch später auch nochmal Geld bekommen. Da war aber ein ganz anderes Geschäftsmodell dahinter. Also da ging es eher mehr um Daten, die man dann verkaufen wollte und nicht um das, ich leihe dir was, du leihen dir was und dafür bekommen wir Geld und die Plattform verdient was. Dieses Modell hat so in der Form tatsächlich Peer-to-Peer meines Wissens nach nie funktioniert, tatsächlich nirgends. [00:27:00]

I: Okay. Sie sprachen gerade von der anderen Plattform, Nachbarschaftsplattform, die halt mit mehr als 5 Millionen dann auch anfangen durfte und auch, dass ihre Plattform auch anfänglich von Investoren profitieren konnte. Welche weiteren oder letztlich auch welche Finanzierungsquellen haben Sie denn noch genutzt?

E: Privat natürlich Geld reingesteckt, einiges. Und wir haben Sponsor Posts hatten wir probiert, dass die, dass die Firmen Werbung machen durften über den Produkten von den anderen. Dafür hatten wir aber nicht genug Traffic, da hätten wir viel mehr Traffic gebraucht, dass sich das lohnt. Wir hatten ja das Geschäftsmodell eben ein paar mal gepivotet, dass wir eben Geschäftskunden drauf hatten, dass wir verschiedene Anbieter drauf hatten, um das Ganze zu finanzieren. Die Business Angels haben uns dann zwei Jahre getragen, [00:28:00] wollten dann aber die nächste Stufe gehen mit größeren VCs.

Die dann aber alle gesagt haben, hey, wir kennen das Modell, schönes Modell, kein VC-Modell. Also es ist kein, ich steck 10 Millionen rein, bekomme 30 Millionen raus Modell, das ist es leider nicht. Wenn, dann hätten wir es komplett umdrehen müssen, weg von Peer-to-Peer. Hinzu, wir verleihen Sachen. Das war da mal die Überlegung, auch mit den Investoren zusammen, dass wir da komplett weggehen von unserem Geschäftsmodell, aber das wollten wir einfach nicht. Also, das war nie unser Wunsch, dass wir da jetzt ein Lager anmieten und Sachen putzen und wieder wegschicken und wieder zurück. Das haben andere gemacht. Die Spielzeugkiste hieß, glaube ich, um Couchbox, nee, das war nochmal was anderes, aber die Spielzeugkiste. Die hat so gemacht, die haben Spielzeug in eine Kiste gepackt, haben es verschickt, kamen zurück, sie haben es geputzt, sie haben es wieder verschickt. hat dann auch einfach **[00:29:00]** irgendwann, irgendwann hat die Zeit dieser, dieser Verleihgeschichten dann nicht mehr funktioniert. Es hat sich komplett gewandelt hin zu alle Carsharing-Geschichten. Auch wenn wir es Carsharing nennen, hat nichts mit der Sharing Economy zu tun, sondern das sind einfach nur Anbieter, Firmen, die ihre Autos dann vermieten. Also das Sharing Economy, der Wunschgedanke, den alle ja damals hatten, der hat sich leider... aufgelöst nach ein paar Jahren und ging in Richtung, um, Firmen bieten einfach Sachen an und man kann sich dann Sachen einfach kurzfristig mieten. Aber es waren Mietmodelle, nichts anderes. Aber der Sharing-Plattform-Gedanke, der hat sich leider nicht, hat sich herausgestellt, ist einfach kein Geschäftsmodell. Und wenn es kein Geschäftsmodell ist, dann musst du jemanden finden, der bereit ist, sehr viel Geld irgendwo reinzustecken und mit dem Wissen, dass du es niemals zurückkriegst.

I: Ich verstehe, sprachen ja da auch sehr viel vom **[00:30:00]** Marktumfeld innerhalb von Deutschland, letztlich auch die deutsche Kultur. Welche Trends oder zukünftige Entwicklungen halten Sie denn besonders wichtig für solche Peer-to-Peer-Plattformen, falls noch weitere aufkommen sollten?

E: Falls noch weitere aufkommen sollten? Bequemlichkeit, das muss unfassbar convenient werden. Das, ähm, dass es eben funktioniert. Wir haben damals schon 2000 und 2009, 2009 haben wir uns mit einem Drohensystem auseinandergesetzt, ähm, welches dann die Sachen abholt, hinbringt und wieder abholt. Um, das, da hat uns aber dann die Stadt Stuttgart einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil sie gesagt haben, nee, ist zu unsicher. Können wir nicht machen. Was machen wir, wenn das Ding irgendwann mal auf den Boden knallt? Um, da waren wir halt aber auch 15 Jahre zu früh dran. Ich meine, jetzt sieht man, in China gibt es das schon sehr wohl. **[00:31:00]** Um, solche Drohnenlieferdienste, die, die funktionieren fantastisch. Um, und ist auch normal. Und schau, wo wir hier in Deutschland sind. 15 Jahre später haben wir immer noch, sind wir noch weit weg von Drohnenlieferdiensten. Um, das ist halt kulturell gesehen einfach unser größtes Thema, was wir gerade haben. Wir haben so eine Technik, Aversion, um, wir mögen keine Entwicklung und sind nicht mutig genug, solche Dinge auch mal auszuprobieren. Das hindert uns und schadet uns da ein Stück weit. Und da tun wir uns selber ein bisschen weh. Okay,

I: Sie sprachen da von Gemütlichkeit zu Beginn, um, und zuvor auch, dass, äh, Ihre Plattform Leide was über eine Website ging, so wie ich das nicht verstanden habe. Erstens, warum? Und zweitens, haben Sie auch eine App eingeführt? Wenn ja oder nein, warum?

E: Wir hatten damals noch keine App A, war es noch nicht so, umgangs, **[00:32:00]** also es war vor 15 Jahren, also es gab's iPhone 3 oder irgendwas. Wir hatten kurz vor Schließung tatsächlich eine App gebaut, eine Web-App gebaut, die man hätte in den Store machen können. Das war damals High Shit, ja, also dass man da eine App baut, haben es dann aber gelassen, weil wir ja wussten, dass wir es beenden. Und hatten deshalb nie eine wirkliche Web-Applikation oder eine App oder eine native App. Das haben wir nicht gemacht. Das war einfach eine andere Zeit. Es gab kurze Zeit später, gab es ja noch so Flow-Markt-Geschichten, wo man, die glaube ich auch heute, ich weiß nicht, ob sie funktionieren, aber damals haben sie funktioniert. Dann eben mit dem Geo-Tracker, dass man weiß, um mich rum verkaufen 15 Leute eben irgendwie Zeug. Und dann kann man sich das halt schnell holen und kaufen. Das wird ja auch heute noch so gemacht, glaube ich. Aber auch da. hat es sich nie durchgesetzt, dass man auch mal was ausleitet, **[00:33:00]** bis jetzt. Und wenn, es ist auch da kein tragfähiges Geschäftsmodell oder ein skalierbares Geschäftsmodell, vielleicht sagen wir es mal so, weil tragfähig kann es ja schon sein, wenn man sagt, ich brauche nichts, die Serverkosten sind 10 Euro, entwickelt habe ich es jetzt mit KI, mit Code-Vibing. und machte mit 30 Euro, dann trägt sich's. Aber wenn man sagt, man möchte einfach jeden Monat 20.000 Euro daraus ziehen, dann ist es einfach eine zu große Hausnummer.

I: Sie haben jetzt sozusagen schon einen Ratschlag an eine Plattform gegeben, die vielleicht noch aufkommen mag, wie man es besser machen könnte hinsichtlich der Bequemlichkeit. Haben Sie denn noch zwei weitere, eventuell zentrale Ratschläge, wenn eine Plattform eben heute starten möchte, wie sie es besser machen könnte?

E: Ich würde mich auf ein **[00:34:00]** ganz konkretes Thema konzentrieren, nicht mehr in die Breite gehen. Also wirklich nur einen einzigen Artikel, also eine Art von Artikel. Dann ist es halt die Bohrmaschine, aber dann mach nur Bohrmaschine. Um, oder halt, dass man weiß, wenn ich auf die Plattform gehe, dann erwartet mich das. So, dass es wirklich nur diesen einen Zweck erfüllt. Äh, das macht's sehr viel einfacher, weil dann die Leute, wenn sie auf die Plattform kommen, einfach wissen, was sie erwartet. Und wenn man dann sagt, hey, hier kannst du Zeug ausleihen, dann ist erst mal die Frage, ja, was denn? Ja, was kann ich ausleihen? Und dann browst man da durch die Gegend und denkt so, ja, eigentlich brauch ich ja gar nix. Ähm. Aber ich gucke halt ein bisschen. Da würde ich weggehen, sondern vollkommen auch sagen, okay, eine Sparte, eine Branche, ein Ding, Sportartikel oder Kameras oder Beamer oder was, irgendwas, was dann auch einen gewissen Wert hat. Und das ist der zweite Typ. Also nur Sachen einstellen, die wirklichen Wert haben, wo die Leute dann auch bereit sind, aus dem Haus zu gehen und **[00:35:00]** das abholen zu lassen. Die Lokalität. Würden viele wahrscheinlich sagen, ist sehr, sehr wichtig. Das sehe ich nicht ganz so. Ähm, weil wir mittlerweile auch eine Social Anxiety auf breiter Basis haben, dass die Leute sich ja nicht mal, nicht mal sehen wollen. Ähm, wir hatten das damals schon, die Tendenz war damals schon relativ deutlich, dass Männer, man will seinen Nachbarn einfach nicht mehr kennenlernen. Es ist leider gerade... Sehr, sehr schade, aber es ist halt Fakt, um, dass die Menschen sich eigentlich gar nicht sehen wollen, sondern sie wollen auf dem Handy sagen, ich brauche jetzt was, ich brauche jetzt, weil, keine Ahnung, ich brauche einen Schrank, ich brauche einen Hammer, dann okay, alles klar, dann muss das Ding sofort da sein. Nicht erst in drei Tagen, sondern in aller Regel ist es ja so, ich habe einen Wunsch, also muss es gleich da sein. Das heißt,

entweder man baut Zentralen **[00:36:00]** auf, sammelt die Sachen dann vor Ort und liefert sie dann aus. Ähm, ist aber super aufwendig, also ist, da muss man dann schon überlegen, was man macht. Äh, wir haben das tatsächlich auch mal durchgedacht und die Kosten waren so enorm hoch. Deswegen sage ich ganz normal, keinen Bock drauf. Aber ja, das wären so, das wären so die Tipps.

I: Vielen Dank auf jeden Fall für die drei zentralen Ratschläge. Wir sprachen ja jetzt auch häufiger oder haben den Vergleich aufgesetzt zwischen damals und heute. Scheinbar hat sich natürlich auch noch ziemlich viel so festgehalten in der deutschen Kultur. Glauben Sie denn, dass es noch Erfolgsfaktoren gibt für Sharing-Plattformen, die sich trotzdem in den letzten Jahren verändert haben? Und wenn ja, welche und inwiefern?

E: Also im Vergleich zu damals natürlich schon einige Sachen. Die Bereitschaft, um, online Dinge zu **[00:37:00]** tun, war damals schon hoch. Äh, jetzt ist sie aber extrem hoch. Wir sind ja, das Garten im Netz hat sich natürlich extrem verändert im Vergleich zu schon vor 10, 15 Jahren. Ähm, da kann man schon mehr machen. Man kann. Auch die, die, die TikTok-Thematik, also diese kürzere Aufnahmespanne, die Schnellebigkeit im Netz, die kann man jetzt besser nutzen für solche Sachen auch. Man, allgemein ist es aber trotzdem so, dass die Bequemlichkeit nochmal extrem gestiegen ist. Allein dadurch, dass man Video-on-Demand, man hat Songrele privat, man hat, um, die Lieferdienste, die alle sofort da sind. Wir haben Blink, wir haben Gorilla, aber wir haben Lieferdienste, die einfach superschnell da sind, wenn man was braucht. Und diese Gewohnheit... hat halt auch **[00:38:00]** dafür gesorgt, dass eben der der Wunsch der Leute, wenn sie was brauchen, dass es sofort da sein muss. Eine Plattform muss das halt heute liefern oder bieten können und das ist schon heftig. Ich überlege halt, ob es noch einen weiteren Vorteil gibt von heute zu früher. Ähm, aber fällt mir jetzt grad nix mehr ein.

I: Okay, kein Problem. Das waren auf jeden Fall auch sehr, ähm, hilfreiche Informationen. Wir kommen jetzt auch so langsam zum Schluss. Äh, ich hätte da noch eine so abrundende Frage erstmal. Ob es, äh, ganz generell oder auch ganz spezifisch Aspekte gibt, die Sie jetzt, wo Sie jetzt sagen würden, dass Sie es im Nachhinein hätten anders machen wollen würden?

E: Ähm, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ähm, weil zu dem Zeitpunkt haben wir, glaube ich, schon immer die Entscheidung getroffen, die, die waren immer auch okay, ähm, **[00:39:00]** und da würde ich jetzt auch nicht sagen, das waren jetzt irgendwie große Fehler. Ähm, wir haben schon zigmal danach die Überlegung gehabt, äh, jahrelang, so, wir haben jetzt viel gelernt. Machen wir es nochmal, machen wir es anders, denken aber immer wieder an dem Thema, es lohnt sich nicht, es ist, es ist einfach kein Geschäftsmodell und haben dann jedes Mal gesagt, lass mal die Finger davon, lass die Finger davon. Der Aufwand ist zu groß, es hat global keinen einzigen, der es geschafft hat, warum sollten wir es schaffen? Deshalb haben wir es immer wieder gesagt, nee, machen wir nicht. Ähm, deshalb, würde ich was anderes machen? Nee, wahrscheinlich nicht.

I: Okay, ist auch natürlich eine valide Antwort. Möchten Sie denn abschließend noch etwas hinzuzufügen? Oder gibt es einen Aspekt, den ich bisher noch nicht angesprochen habe, der aber aus Ihrer Sicht, ähm, **[00:40:00]** wichtig ist?

E: Also, wenn jemand so ein Geschäftsmodell aufbauen möchte, soll er sich von den idealistischen Werten ein bisschen, ein bisschen verabschieden. Also, so eine Plattform, und das haben wir einfach zu oft erlebt, dass, dass wenn Menschen solche Plattformen betreiben möchten, dass sie einfach dieses Gutmenschen als, als vordergründiges Motiv drin haben, dass sie sagen, wir wollen die Welt besser machen. Hatten wir ja auch dann zwischenzeitlich, dass wir gesagt haben, wir machen ja die Welt besser. Ist ja schön. Es ist ein Geschäft und es ist ein Geschäftsmodell und wenn man das nachhaltig aufbauen will, muss das Ding so schnell wie möglich Geld machen. Wenn das nicht geht, dann wird sich's auch später nicht ändern. In unserer Investorenlandschaft, die wir in Deutschland haben, wenn jemand sowas aufbauen möchte, muss er zeigen, hey, guck mal, die Userzahlen steigen extrem. Wir [00:41:00] machen nach drei Monaten schon 10.000 Euro Umsatz. Dann macht es Sinn, dann kann das Sinn machen, aber zu sagen, wir bauen eine Plattform auf in den zehn Jahren macht die vielleicht Geld, das würde ich nicht noch mal machen.

I: Okay, vielen lieben Dank. Das war dann auch die abschließende Frage. So wie ich bereits in der Mail angesprochen habe, falls Sie wünschen, kann ich Ihnen die Transkription zur Durchsicht vorlegen, bevor die Ergebnisse in der Bachelorarbeit einfließen. Wünschen Sie das?

E: Nee, alles gut.

I: Nein. Alles klar. Dann erst mal auf diesem Wege vielen Dank natürlich für Ihre Zeit und Ihre wertvollen Einblicke.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich eidesstattlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Schriften entnommen sind, wurden als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form keinem anderen Prüfungsamt vorgelegt. Mir ist bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Essen, 25.03.2025

Ort & Datum

Jeff Ho